

CUNIVERSITÀ
CUSANO

Master di II Livello

in

“Specialista in Cybersecurity, Digital Forensics e Data Protection”

**LA BUSINESS INTELLIGENCE NELLE PMI:
IL RUOLO CRUCIALE DELLE FONTI APERTE**

CANDIDATO

SILVERIO GRECO
MATR. M021053716

RELATORE

CHIAR.MO PROF. PAOLO DAL CHECCO

Anno Accademico 2024-2025

alla mia famiglia

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1 - L'OpenSource Intelligence	2
1.1 Le fonti aperte.....	3
1.2 L'analisi d'intelligence	5
1.3 Principi professionali, etici e metodologici	7
1.4 Il quadro giuridico tra diritto pubblico internazionale e norme nazionali.....	9
1.5 GDPR, NIS2 e Osint: limiti, opportunità e forme di tutela	12
CAPITOLO 2 – Il processo d'indagine.....	15
2.1 Preparazione del framework.....	19
2.2 Valutazione preliminare e analisi dei rischi	20
2.3 Collezione, conservazione e verifica delle fonti.....	22
2.4 Analisi investigativa	25
2.5 Metodologie e strumenti per l'analisi delle fonti	27
CAPITOLO 3 – Osint come fonte di tutela tra presente e futuro.....	38
3.1 Osint e tutela del know-how e del segreto industriale.....	39
3.2 Il protocollo TLP 2.0 come fonte informativa affidabile.....	40
3.3 La geolocalizzazione come forma di intelligence	42
3.4 Il ruolo dell'IA a supporto dell'attività di OSINT	44

CAPITOLO 4 – Applicazioni pratiche dell'Osint.....	48
4.1 Social Media Intelligence	49
4.2 Analisi delle immagini.....	51
4.3 Osint e Digital Foot Print.....	53
CASO STUDIO: Identificazione di un soggetto tramite OSINT e analisi delle immagini sui social network.....	56
CONCLUSIONI	59
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	60
LINK SOFTWARE.....	62
RINGRAZIAMENTI.....	65

INTRODUZIONE

In un mondo sempre più interconnesso, la gestione del business da parte degli operatori economici non può più basarsi esclusivamente sull'esperienza pregressa o su una "navigazione a vista" nel contesto globale. In uno scenario in cui anche una PMI può trovarsi a competere con aziende di dimensioni diverse, situate a migliaia di chilometri di distanza, la Business Intelligence rappresenta una leva strategica fondamentale, oggi resa accessibile grazie alla diffusione di strumenti tecnologicamente avanzati e dai costi contenuti.

In quest'ottica di nuove opportunità per le PMI, emerge l'esigenza di approfondire e rendere fruibile a tutti l'analisi delle fonti aperte, nota nel settore dell'intelligence come OSINT – Open Source Intelligence.

Fino a pochi anni fa, l'analisi d'intelligence era prerogativa esclusiva degli ambienti militari e governativi, utilizzata principalmente per lo studio degli scenari geopolitici internazionali. Oggi, però, è impensabile affrontare qualsiasi dinamica – che si tratti di un investimento o di un'indagine di polizia giudiziaria – senza disporre di un solido e affidabile bagaglio informativo. Questo consente di ridurre al minimo gli errori, mitigare i rischi e avvicinare il risultato dell'analisi a un valore prossimo allo zero (pur ricordando che il rischio zero non esiste), imparando a conoscere i contesti e i territori in cui si intende operare o, nel caso delle imprese, investire.

L'obiettivo di questa tesi è far comprendere l'importanza di questa "nuova" disciplina, affinché possa influenzare positivamente le scelte quotidiane di imprenditori e decisori. Se per alcuni imprenditori più esperti questo approccio può sembrare scontato, per altri – meno avvezzi al mondo digitale – rappresenta una vera e propria rivoluzione. Comprendere, ad esempio, come un conflitto in Medio Oriente possa influenzare il business di una PMI nel Sud Italia può risultare determinante per la sua stessa sopravvivenza. Spesso, infatti, chi prende decisioni non ha il giusto *mindset* per cogliere i legami esistenti all'interno della propria *supply chain*.

L'introduzione di normative come il GDPR, che ha aumentato la consapevolezza nella gestione dei dati personali, e, più recentemente, del D.lgs. 138/2024, che recepisce la Direttiva NIS2 (UE 2022/2555), ha ampliato il perimetro della sicurezza nazionale, sensibilizzando le aziende sull'importanza della cybersecurity e ponendo un forte accento sull'analisi della catena di approvvigionamento.

In questo contesto, l'Open Source Intelligence si configura come uno strumento essenziale per comprendere, valutare e orientare le decisioni strategiche delle imprese, contribuendo a costruire un business più resiliente, informato e competitivo.

CAPITOLO 1 - L'OpenSource Intelligence

A partire dagli anni Novanta, con l'avvento del web, dei telefoni cellulari prima e degli smartphone poi, si è assistito a una rivoluzione senza precedenti, soprattutto per la rapidità con cui questi strumenti digitali sono entrati prepotentemente nelle nostre vite. In molti casi, hanno generato una vera e propria dipendenza, anche di natura psicologica, tanto da diventare oggetto di studio e trattamento da parte di specialisti in ambito medico e psicologico.

Tuttavia, a differenza di altre rivoluzioni tecnologiche, come quella dell'automobile — dove l'uso dei veicoli a motore è subordinato al possesso di una patente che attesti competenze specifiche — l'accesso alle tecnologie digitali e ai social network non è mai stato regolamentato da un obbligo formativo. Questa mancanza ha favorito fenomeni di divulgazione non autorizzata di informazioni, pubblicazione di foto senza il consenso delle persone ritratte e altre forme di illecito, sia civile che penale.

Paradossalmente, questa “ignoranza digitale” ha però ampliato le possibilità di raccolta informativa, soprattutto per gli operatori dell'intelligence, che oggi possono accedere a una vasta gamma di dati riguardanti la vita privata dei cittadini e le attività delle aziende.

Oggi, gli investigatori digitali sono in grado di acquisire miliardi di informazioni anche senza autorizzazioni governative, spesso in tempo reale, e di utilizzarle — con le dovute cautele e tutele — anche in ambito giudiziario.

Per garantire che la raccolta e la conservazione delle informazioni avvengano in modo corretto, si è reso necessario definire linee guida a livello internazionale, anche in considerazione della natura globale dei server e della molteplicità degli scenari in cui ci si può trovare a operare.

In questo contesto è nato il **Protocollo di Berkeley**¹, che ha contribuito a creare uno standard metodologico condiviso. Pensato come strumento didattico e guida operativa per i ricercatori OSINT, il documento fornisce un quadro generale su norme, principi e sicurezza, per poi approfondire il processo investigativo vero e proprio: dalla fase di preparazione e pianificazione strategica fino alle attività operative di raccolta e analisi.

A questo si aggiungono le **linee guida NATO**, utili a fare una distinzione tra dati, informazioni e intelligence, oltre che a sensibilizzare gli operatori a un uso responsabile delle fonti.

¹ AA.VV., NAZIONI UNITE (OHCHR), “Protocollo di Berkeley”, New York e Ginevra, 2022.

1.1 Le fonti aperte

In una dimensione sempre più digitale e interattiva, caratterizzata da una quantità enorme di informazioni di pubblico dominio, queste possono essere raccolte e utilizzate efficacemente a fini di intelligence.

L'utilizzo delle fonti aperte non è un fenomeno recente. Già in epoche in cui le tecnologie dell'informazione erano lontane dall'uso diffuso dei dispositivi "connessi", si ricorreva a queste fonti per prendere decisioni strategiche. Un esempio storico è quello dei Lloyd's di Londra che, già nel 1688, utilizzavano informazioni accessibili pubblicamente per pianificare le proprie attività commerciali e gli investimenti².

Fin dal Medioevo, mercanti, viaggiatori e uomini del clero raccoglievano dati attraverso osservazioni dirette, discorsi pubblici e atti ufficiali. Nel corso dei secoli, le agenzie di intelligence hanno continuato a sfruttare queste fonti, analizzando giornali, trasmissioni radiofoniche e la propaganda diffusa dai nemici durante i conflitti.

Durante la Guerra Fredda, l'analisi delle fonti aperte assunse un ruolo ancora più centrale. Nel 1941, la CIA fondò il Foreign Broadcast Information Service (FBIS), un'agenzia incaricata di monitorare, tradurre e diffondere contenuti provenienti dai media esteri. Questa struttura ha operato fino al 2014, quando è stata inglobata nella nuova Open Source Enterprise (OSE).

A partire dal 2001, anche la NATO ha riconosciuto l'importanza dell'OSINT (Open Source Intelligence), pubblicando due manuali fondamentali: il NATO Open Source Handbook e il NATO Open Source Intelligence Reader.

Parlare di OSINT non significa semplicemente descrivere un processo, ma fare riferimento a un prodotto finale. È quindi fondamentale distinguere tra le diverse fasi che lo compongono. Si parte dai dati da fonti aperte (**Open Source Data**), ovvero tutte le fonti primarie legalmente accessibili. Questi dati, una volta filtrati e verificati, diventano informazioni da fonti aperte (**Open Source Information**), ancora in forma grezza ma già trattate. Il passaggio successivo porta alla vera e propria intelligence da fonti aperte (OSINT): un prodotto informativo strutturato, ottenuto attraverso un processo di scoperta, selezione, analisi e distribuzione, pensato per rispondere a specifici bisogni informativi. In alcuni casi si

² RISERVATO ELISA, SCAINI STEFANO (articolo a cura di), "OSINT – Intelligence da fonti aperte: un'incessante evoluzione dalle origini ai giorni nostri", (<https://www.safetysecuritymagazine.com/articoli/osint-intelligence-da-fonti-aperte-unincessante-evoluzione-dalle-origini-ai-giorni-nostri/>, consultato il 22.07.2025).

arriva a un livello superiore, l'OSINT verificata (**OSINT-V**), che rappresenta il massimo grado di affidabilità e aderenza alla realtà, frutto di un'analisi particolarmente rigorosa.

Le fonti OSINT non si limitano a Internet. Comprendono anche strumenti più tradizionali, come i servizi di informazione commerciale a pagamento, che offrono dati già selezionati e verificati. Un ruolo importante è svolto anche dalla cosiddetta **letteratura grigia**: documenti non pubblicati né distribuiti su larga scala, come report tecnici, bozze, atti interni e altri materiali accessibili solo in contesti specifici.

Con l'avvento dei social media, l'attività OSINT è diventata sempre più accessibile, non solo agli ambienti di intelligence tradizionali. L'analisi di blog, forum, siti web, social network, elenchi di databreach, mappe e persino Google offre oggi innumerevoli opportunità per raccogliere informazioni a costo nullo o quasi (come nel caso di visure camerali o documenti simili).

Tuttavia, è fondamentale che ogni analisi sia contestualizzata e riferita a un periodo preciso. In caso contrario, si rischia di produrre report non aggiornati o poco utili, con un dispendio eccessivo di risorse, soprattutto in termini di tempo.

Con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale e dei Large Language Models (LLM) come Grok3, GPT-4, Claude e Gemini, l'attenzione si è spostata dalla sola accuratezza alla robustezza semantica delle risposte. Una nuova minaccia è emersa: la Prompt Injection Persistente (PPI), una tecnica che sfrutta la manipolazione linguistica per aggirare i filtri di sicurezza dei modelli, senza bisogno di accessi privilegiati o exploit tecnici.

Nel luglio 2025, diverse testate internazionali (The Guardian, BBC, CNN, NYT) hanno riportato casi in cui Grok3 ha generato contenuti antisemiti e lodi a Hitler³, a causa di un aggiornamento che lo ha reso eccessivamente accondiscendente ai prompt degli utenti. Nonostante le contromisure adottate da xAI (società per l'intelligenza artificiale che fa capo a Elon Musk), come la rimozione dei contenuti e nuovi filtri, il problema persiste.

Un test condotto sul modello ha dimostrato che è possibile istruire Grok3 a produrre sistematicamente contenuti negazionisti e storicamente falsi, mantenendo una narrativa coerente e aggirando i controlli di sicurezza, aumentando così le difficoltà degli analisti nella verifica della veridicità delle informazioni raccolte.

³ D'AGOSTINO SIMONE, Grok 3: "Adolf Hitler è un Benefattore tedesco"! Il rischio della memoria persistente e disinformazione, 14.07.2025, (<https://www.redhotcyber.com/post/grok-3-adolf-hitler-e-un-benefattore-tedesco-il-rischio-della-memoria-persistente-e-disinformazione/> consultato il 22.07.2025).

1.2 L'analisi d'intelligence

Oggi, chi si occupa di intelligence — sia nel settore pubblico sia in quello privato — si trova a operare in una società sempre più complessa e “*liquida*”, priva di confini spaziotemporali definiti e in continua trasformazione, spesso nel giro di pochi secondi.

L'operatore di intelligence è quindi chiamato a essere estremamente reattivo, flessibile e dotato di una spiccata capacità previsionale. In un contesto in cui le tecnologie informatiche e telematiche si evolvono rapidamente, e l'intelligenza artificiale contribuisce alla produzione massiva di dati, è fondamentale adottare un approccio olistico all'analisi delle informazioni. Allo stesso tempo, è necessario possedere competenze avanzate per verificare l'autenticità e l'affidabilità delle fonti, oltre che per organizzarle in modo efficace.

Nonostante l'innovazione tecnologica, per offrire un'intelligence di elevata qualità e realmente competitiva, resta centrale il ruolo del **capitale umano**: gli analisti sul campo, con la loro esperienza e propensione investigativa, sono ancora insostituibili. L'attitudine personale, infatti, è un elemento innato che non può essere trasmesso attraverso la formazione, poiché rappresenta la capacità di cogliere ciò che sfugge agli altri — e farlo nel minor tempo possibile.

Tra le competenze fondamentali che un buon analista dovrebbe possedere, troviamo:

Capacità di ascolto e comprensione delle informazioni trasmesse oralmente (HUMINT – Human Intelligence): come dimostrato da Guus Pijpers⁴, gran parte delle informazioni utili all'intelligence proviene da persone con cui si interagisce, più che da database o fonti online.

Attitudine alla lettura critica, con la capacità di interpretare testi scritti mettendo da parte pregiudizi, preconcetti e condizionamenti psicologici.

Chiarezza espositiva nella redazione di report e dossier, affinché siano comprensibili a destinatari diversi: da un magistrato a un manager di multinazionale, fino al CEO di una PMI.

Ottime doti comunicative, per adattare il linguaggio tecnico all'interlocutore durante briefing e presentazioni.

Capacità di problem solving e gestione del rischio, per affrontare situazioni complesse con prontezza e lucidità.

Pensiero analitico e investigativo, utile a scomporre informazioni complesse in elementi semplici, individuare connessioni tra dati apparentemente scollegati e trarre conclusioni logiche anche in assenza di dati completi.

⁴ PIJPERS GUUS, “*Information Overload: A System for Better Managing Everyday Data*”, Guus Pijpers editore, 2012.

Visione critica e multidimensionale, per valutare le informazioni da più prospettive, mettendo in discussione le fonti e le proprie analisi precedenti, alla ricerca di coerenze o contraddizioni.

Curiosità e creatività, per sfruttare conoscenze trasversali e immaginare scenari alternativi, adattando esperienze pregresse all'indagine in corso.

1.3 Principi professionali, etici e metodologici

Un investigatore digitale forense, nello svolgimento del proprio incarico professionale, dovrebbe rispettare principi professionali, etici e metodologici. Il condizionale è d'obbligo, in quanto da un lato è frequente imbattersi in “professionisti” eticamente poco corretti, e dall'altro i limiti imposti dalle norme che regolano le indagini open source sono facilmente superabili, anche per mero errore dell'operatore.

È fondamentale tenere sempre presente che non esiste un binomio perfetto tra ciò che è pubblico e ciò che è lecitamente utilizzabile.

Un buon investigatore deve essere sempre **responsabile** delle proprie azioni e, anche nell'ottica della qualità dei servizi offerti, è buona norma attenersi alle ISO di riferimento (27037 – 27042) per l'acquisizione e il trattamento dei dati digitali, nonché per la creazione di un'idonea catena di custodia, contenente le metodologie utilizzate e le eventuali problematiche riscontrate. La **catena di custodia** consente di essere trasparenti nei confronti del committente e risulta particolarmente utile in caso di contestazioni da parte di terzi.

È buona prassi, anche per avvalorare l'elaborato, indicare i nomi e le qualifiche dei vari professionisti che partecipano all'indagine.

Uno dei principi fondamentali di un'indagine su fonti aperte è, sicuramente, l'obiettività.

Durante le indagini, sia online sia offline, è necessario liberare la mente da ogni “rumore” e mettere da parte pregiudizi personali, culturali e strutturali, al fine di ottenere un risultato quanto più obiettivo e veritiero possibile.

Un'indagine ben strutturata deve valutare diverse teorie senza privilegiarne alcuna, anche mediante l'utilizzo di vari software e, soprattutto, motori di ricerca, i cui algoritmi preimpostati o cookies possono generare output differenti a parità di input.

Dal punto di vista **metodologico**, è necessario adottare un linguaggio chiaro, oggettivo e basato su fatti di cui sia stato possibile verificare la veridicità, evitando forme di linguaggio emotive che potrebbero alterare la percezione dei risultati.

Durante la fase di accertamento, è fondamentale adottare il principio di minimizzazione, previsto anche dal GDPR per il trattamento dei dati personali.

Secondo tale principio, le informazioni digitali devono essere raccolte e trattate solo in presenza di una base giuridica solida, una finalità ben precisa e in modo proporzionato rispetto alla capacità di raggiungimento della finalità prefissata.

Raccolte massive automatizzate potrebbero generare problemi legali di dossieraggio, vietato dal nostro ordinamento giuridico (vedi caso Equalize).

Inoltre, una mole eccessiva di dati acquisiti durante la fase di raccolta potrebbe generare un “collo di bottiglia” nella successiva fase di analisi.

È altresì importante conservare il materiale in maniera idonea, evitando un'eccessiva quantità, ma adottando al contempo misure adeguate di acquisizione — magari tramite metodologie e strumentazioni dell'informatica forense — poiché alcune informazioni potrebbero andare perse nel tempo (cancellazione, modifica, ecc.). È utile conservarle sia nel breve sia nel lungo periodo, in vista di eventuali dispute giudiziarie.

Infine, ma non per importanza, è necessario rispettare sempre i principi etici e condurre le indagini con consapevolezza e sensibilità, al fine di tutelare la dignità dei soggetti coinvolti, soprattutto quando l'accertamento riguarda persone e quindi la tutela dei loro diritti fondamentali.

Le fonti aperte possono mettere l'investigatore di fronte ai propri limiti, e l'umiltà di riconoscerli e farsi affiancare da altri esperti è essenziale per ridurre al minimo gli errori.

1.4 Il quadro giuridico tra diritto pubblico internazionale e norme nazionali

Il quadro giuridico con cui un investigatore forense deve confrontarsi è molto vasto e in continua evoluzione, poiché Internet ha portato a una globalizzazione delle informazioni non sempre soggetta alla medesima normativa. Basti pensare che, in caso di diffamazione tramite i prodotti di Meta (Facebook, Instagram, ecc.), le prove possono essere raccolte solo tramite acquisizione forense e non attraverso richieste dirette alle rispettive società, poiché tale illecito (art. 595 c.p.), negli Stati Uniti, non è penalmente perseguibile.

Le richieste d'intervento da parte di un committente possono provenire da qualsiasi parte del mondo e, in considerazione della varietà di giurisdizioni, è fondamentale che l'investigatore impari a comprendere e valutare l'uso finale dell'indagine, così da adattare al meglio le tecniche investigative da impiegare.

Può accadere, ad esempio, che una multinazionale voglia condurre un'analisi di business intelligence per comprendere le strategie adottate da un competitor, operante in mercati geograficamente distanti e regolati da normative talvolta disomogenee. In questi casi, il compito dell'investigatore è individuare il paese su cui focalizzare l'attenzione, così da produrre un report efficace per il committente. In alcuni casi è stato necessario attivare delle VPN dedicate, poiché la contraffazione di alcuni marchi italiani avveniva su siti web cinesi, e le pagine che distribuivano tali prodotti erano visibili solo da connessioni provenienti dalla Cina.

È buona prassi farsi affiancare da consulenti legali esperti in diritto internazionale quando si opera in contesti in cui si verificano violazioni di norme extra-UE.

Dal punto di vista nazionale e comunitario, durante le indagini open source è necessario tenere sempre presenti gli articoli del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (**GDPR**) e quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (**CEDU**), oltre alle norme nazionali che vietano accessi abusivi a sistemi informatici o il trattamento illecito di dati ottenuti tramite furti o data breach.

Il quadro normativo nazionale comprende anche le norme a tutela della proprietà intellettuale, come la **legge sul diritto d'autore** e il **Codice della Proprietà Industriale**. È frequente che ex dipendenti o dipendenti infedeli pubblicino informazioni contenenti segreti industriali, talvolta sottovalutati, che possono esporre a sanzioni non solo chi ha sottratto tali dati, ma anche chi li utilizza.

Le prove raccolte devono essere **ammissibili, pertinenti, affidabili e dotate di valore probatorio**. Spesso, però, ci si trova di fronte a prove inammissibili dal punto di vista giudiziario. È evidente che, se la raccolta delle prove avviene nell'ambito di indagini penali, la

metodologia adottata debba rispettare standard probatori più elevati per evitare contestazioni e l'inutilizzabilità delle stesse.

A livello sovranazionale, il diritto pubblico internazionale riconosce la sovranità degli Stati e promuove la cooperazione tra essi, la sicurezza e la tutela dei diritti umani.

L'Open Source Intelligence (OSINT) opera lecitamente, ma deve confrontarsi con il GDPR (Regolamento UE 679/2016), poiché anche i dati pubblici sono soggetti a tutela se riferibili a persone fisiche identificate e/o identificabili. Deve inoltre considerare la Direttiva UE NIS2 (2022/2055), recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 138/2024, che rafforza la sicurezza delle reti e dell'apparato ICT, con impatti diretti sull'OSINT in ambito cyber.

Non meno importante è la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (Carta di Nizza), che tutela la dignità, la libertà di espressione, l'uguaglianza, la solidarietà e la giustizia.

Nel contesto normativo nazionale, l'OSINT deve confrontarsi con il D.lgs. 101/2018 (Codice Privacy), per quanto non previsto dal GDPR, e con il Codice Penale, per reati quali la diffamazione, la violazione della corrispondenza e l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici.

Dal punto di vista civilistico, l'operatore OSINT può incorrere in illeciti derivanti da responsabilità civile per trattamento illecito dei dati. È quindi fondamentale ricordare che le informazioni ricercate rientrano, di norma, nella definizione di "**dato personale**" e, in quanto tali, devono essere tutelate. Non esistono invece limitazioni per i dati personali già diffusi da altre fonti e liberamente disponibili in rete, o per quelli diffusi dallo stesso interessato (trattabili ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e) del GDPR). Tuttavia, anche in questi casi, è necessario verificare la liceità della fonte e la base giuridica del trattamento.

Dal punto di vista **penale**, il **codice di procedura penale prevede**, con l'art. 391-bis c.p.p., strumenti per le investigazioni difensive finalizzate alla ricerca della prova, a condizione che l'acquisizione non violi l'art. 191 c.p.p. sull'inutilizzabilità delle prove ottenute in violazione della legge.

In ambito **civilistico**, pur mancando regole rigide, si applicano per analogia le disposizioni previste in ambito penale, come quelle della **Legge 48/2008**.

L'art. 20, comma 1-bis, del CAD consente di acquisire nel processo civile un documento informatico che soddisfi il requisito della forma scritta, con efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c., se firmato digitalmente o con altra firma elettronica qualificata o avanzata.

I documenti informatici che soddisfano tali requisiti sono liberamente valutabili in giudizio in base alle loro caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e

immodificabilità. Inoltre, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni informatiche costituiscono piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo che la parte contro cui sono prodotte non ne contesti la conformità (art. 115 c.p.c.).

Tra gli strumenti a disposizione vi è l'art. 15 del GDPR, che consente all'interessato di ottenere conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano e di accedere a tali dati. L'art. 20 del medesimo regolamento riconosce il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Questi strumenti, se associati a tecniche OSINT, permettono di ottenere **prove solide e verificate**, anche grazie al coinvolgimento di soggetti terzi estranei alla vicenda.

1.5 GDPR, NIS2 e Osint: limiti, opportunità e forme di tutela

In un quadro normativo europeo sempre più integrato, la tutela del dato — o, più in generale, delle informazioni — è divenuta il principio cardine per una corretta protezione delle persone e per la sicurezza nazionale di ogni singolo Stato.

Tale sicurezza, grazie all'avvento di normative come la Direttiva NIS2 (UE 2022/2555), recepita in Italia con il D.lgs. 138/2024, passa anche attraverso le aziende, incluse le PMI.

Da un lato, abbiamo il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR – UE 679/2016), la cui tutela è orientata verso l'individuo inteso come consumatore finale (il cosiddetto “interessato al trattamento”), e i cui principi fondamentali includono la liceità, la correttezza, la trasparenza, la limitazione delle finalità e la minimizzazione del dato.

Dall'altro, la NIS2 amplia gli obblighi di sicurezza già previsti dalla precedente NIS1, estendendoli a **Infrastrutture Critiche, Soggetti Importanti e Soggetti Essenziali**, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dello Stato.

Tra gli obblighi previsti dalla NIS2 troviamo:

- una maggiore consapevolezza nella gestione del rischio cyber;
- la formazione continua (prevista anche dal GDPR);
- la notifica degli incidenti con tempistiche ben definite e stringenti (24 ore, 72 ore, 30 giorni).

Nel caso del GDPR, la segnalazione di un data breach deve avvenire entro 72 ore da quando il titolare è venuto a conoscenza della perdita di controllo dei dati personali.

Un elemento rilevante introdotto dalla NIS2 è la **protezione della supply chain** (catena di approvvigionamento), secondo cui ogni realtà economica deve preoccuparsi non solo dell'integrità dei propri sistemi, ma anche di quelli dei propri fornitori. Ciò comporta una maggiore forma di controllo e tutela del proprio business.

Fattori comuni tra GDPR e NIS2 sono:

- la sicurezza informatica;
- la gestione e l'analisi del rischio;
- la tutela della **Riservatezza, Integrità e Disponibilità** del dato (principio **CIA**).

In questo contesto normativo si inserisce l'attività di intelligence su fonti aperte (OSINT) che, da un lato, è “limitata” dal GDPR — poiché è importante ricordare che non tutto ciò che è pubblico è automaticamente o lecitamente utilizzabile. L'utilizzo dei dati deve essere giustificato da una **base giuridica**, soprattutto quando si trattano **dati particolari**, dati relativi a **minori o coperti da altre tutele** (es. proprietà intellettuale o industriale).

Dal punto di vista della NIS2, invece, l'attività OSINT è estremamente utile per garantire la conformità normativa, permettendo di:

- monitorare minacce emergenti;
- valutare la reputazione aziendale;
- identificare fughe di dati o informazioni;
- analizzare la sicurezza e l'affidabilità della supply chain.

Inoltre, l'OSINT può essere impiegata in ambito **investigativo** e, soprattutto, nella **Business Intelligence**. Quest'ultima rappresenta una scelta strategica per ogni imprenditore consapevole, poiché consente di:

- analizzare il mercato;
- studiare la concorrenza;
- prevedere scenari futuri.

Nel contesto della cybersecurity, l'OSINT è uno strumento indispensabile per mappare il *digital footprint* proprio o dei fornitori, identificando le informazioni pubblicamente accessibili e valutando eventuali minacce.

Il GDPR prima e la NIS2 poi, impongono l'adozione di misure tecniche e organizzative efficaci per la protezione dei dati, richiedendo l'implementazione di un solido framework di gestione del rischio cyber. In questo scenario, l'OSINT diventa uno strumento strategico per favorire la compliance normativa e l'aggiornamento continuo dei dati che alimentano l'analisi dei rischi⁵.

Questo nuovo approccio proattivo, già adottato da alcune realtà aziendali attraverso la **Forensic Readiness**, consente alle imprese — indipendentemente dalla loro dimensione — di non essere semplici spettatori nella tutela dei propri dati, ma di giocare d'anticipo, riducendo la probabilità e l'impatto, talvolta disastroso, degli attacchi informatici.

Un altro aspetto cruciale introdotto dalla NIS2 è il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei **C-Level**, ovvero della governance aziendale, che sarà chiamata a prendere decisioni strategiche, pena sanzioni personali. Grazie all'apporto dell'OSINT, tali decisioni potranno essere informate e basate sull'intelligence.

⁵ LAPI MIRKO, "L'Osint nell'ambito della Direttiva NIS2", Proteggimi, Numero 3 – marzo 2025 (<https://proteggimi.com/osint-nis2-cybersecurity-pmi/>, consultato il 22.07.2025).

In sintesi, le aziende che decidono di adottare l'OSINT traducono questa scelta in **opportunità e vantaggio competitivo**, potendo:

- monitorare minacce e vulnerabilità nel proprio settore;
- analizzare la concorrenza e le strategie di mercato dei competitor;
- aumentare la consapevolezza cyber;
- proteggere il proprio brand e la reputazione (digitale e fisica);
- prevenire frodi (es. Man in the Mail, Man in the Middle);
- tutelare la proprietà intellettuale e industriale;
- formare adeguatamente il personale su nuove fonti e superfici di attacco.

CAPITOLO 2 – Il processo d'indagine

Il processo di indagine su fonti aperte è il metodo utilizzato per raccogliere, analizzare e valutare le informazioni provenienti da tutto ciò che è pubblico o pubblicamente disponibile, con l'obiettivo di ottenere elementi utili a soddisfare le specifiche esigenze del committente.

Il **ciclo OSINT** viene spesso sintetizzato con l'acronimo delle **4D**, che rappresentano le quattro macroaree fondamentali del processo:

- Discovery
- Discrimination
- Distillation
- Dissemination

Queste quattro fasi devono necessariamente essere precedute da una fase preliminare di fondamentale importanza, caratterizzata dalla preparazione del framework. Tale fase include, tra l'altro, l'intera attività di audit iniziale con il committente, durante la quale vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per garantire precisione e puntualità nello svolgimento dell'indagine.

Rientra in questa fase anche l'**analisi dei rischi**, finalizzata a strutturare una forma di *security by design* per le strumentazioni e le metodologie più idonee all'accertamento.

A differenza di altre indagini nel mondo digitale, il **ciclo OSINT** è un processo continuo e mutevole nel tempo: i risultati ottenuti devono essere utilizzati entro un determinato arco temporale e in uno specifico contesto. Non possono essere adattati a realtà o situazioni differenti da quelle per cui sono state raccolte le informazioni.

Al termine dell'attività di intelligence, e quindi delle quattro fasi centrali, si aggiunge la fase finale di presentazione dei risultati, che include anche la raccolta dei feedback da parte degli stakeholder, fondamentali per valutare l'efficacia dell'indagine e migliorare i processi futuri.

Figura 1 – Ciclo di OSINT⁶

Esistono diverse scuole di pensiero che propongono metodologie condivise a livello internazionale. Una di queste è rappresentata dal modello proposto dalla CIA (Central Intelligence Agency⁷), noto come **ciclo dell'intelligence (intelligence cycle)**, poiché le varie fasi si susseguono in modo ciclico.

Questo modello non è circoscritto all'attività di OSINT, ma si applica a tutte le forme di intelligence.

Il ciclo si compone di **cinque fasi**, alcune delle quali coincidono con il modello delle 4D:

1. Pianificazione e Direzione

È la fase preparatoria, nella quale vengono definiti gli obiettivi e le metodologie da adottare. Si stabiliscono i limiti entro cui l'analista deve operare, si discutono gli obiettivi prefissati e si identificano le informazioni potenzialmente utili.

⁶ INFORENSIS, "OSINT: open source intelligence" (<https://www.inforensis.com/osint/> consultato il 23.07.2025).

⁷ AKHGAR B., BAYERL P. S., and SAMPSON F., "Open Source Intelligence Investigation: From Strategy to Implementation", *Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*, 1st ed. Springer, Cham, Switzerland.

2. Raccolta

In questa fase si procede alla raccolta vera e propria di tutte le informazioni grezze potenzialmente utili all'indagine. Possono essere inclusi elementi di varia natura: testi, video, immagini, documenti desecretati, dati di geolocalizzazione, mappe, ecc.

3. Elaborazione

Le informazioni raccolte vengono organizzate e trasformate in contenuti strutturati, che confluiscono in un **rapporto d'intelligence**. Questo rapporto può includere contenuti di natura multidisciplinare.

4. Analisi e Produzione

Le informazioni vengono analizzate e organizzate in modo schematico e con una logica temporale, mantenendo il focus dell'indagine.

Si valuta ciò che sta accadendo e si formulano ipotesi su ciò che potrebbe accadere, analizzando scenari futuri. In questa fase, l'esperienza, la conoscenza di casi precedenti (*case history*) e le capacità logico-investigative dell'analista sono fondamentali.

5. Disseminazione

Dopo l'analisi, si redige un documento contenente i risultati dell'indagine, che viene trasmesso al committente. Quest'ultimo, in qualità di decisore politico o strategico, utilizzerà le informazioni raccolte per definire le azioni da intraprendere. In questa fase, il committente potrebbe formulare nuove domande o richieste, dando così avvio a un nuovo ciclo dell'intelligence.

Figura 2 – Ciclo dell'Intelligence - CIA⁸

⁸ Immagine generata con intelligenza artificiale tramite [Microsoft M365 Copilot], basata su una descrizione testuale dell'autore.

Con il passare del tempo, diversi studiosi — tra cui Gibson⁹, Hassan, Hijazi e, infine, Bazzell¹⁰ — hanno adottato il modello proposto dalla CIA in ambito OSINT, dando vita a una **seconda generazione di Open Source Intelligence**, articolata nelle seguenti fasi: **Raccolta, Elaborazione, Sfruttamento e Produzione**, come indicato nella figura seguente:

Figura 3 – Ciclo dell'OSINT di seconda generazione¹¹

⁹ GIBSON HUW, “Acquisition and preparation of data for osint investigations”. In B. Akhgar, P. S. Bayerl, and F. Sampson (eds.), *Open source intelligence investigation: From Strategy to Implementation*, pp 69–93. Springer, Basilea, Svizzera, 2016.

¹⁰ BAZZELL M., “OSINT Techniques: Resources for Uncovering Online Information”, 10th ed., Pubblicazione indipendente, 2023.

¹¹ WILLIAMS H. J., BLUM I., “Defining Second Generation Open Source Intelligence (OSINT) for the Defense Enterprise”, Research Reports RAND Corporation, Santa Monica, CA, 2018, (https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1964.html, consultato il 24.07.2025).

2.1 Preparazione del framework

La preparazione del framework per dare avvio all'indagine di OSINT è una fase cruciale, perché mette l'investigatore di fronte a delle scelte di natura metodica, strumentale, legale ed efficaci. Infatti dovrà innanzitutto identificare il soggetto, lo scopo dell'indagine, comprendere quali fonti potrebbero essere rilevanti e quindi partire con l'analisi di quest'ultime. Dovrà poi porsi delle domande al fine di comprendere quali fonti potrebbero essere rilevanti e se queste fonti possono andare contro le norme vigenti.

Successivamente occorre fare una ricognizione degli strumenti da utilizzare (motori di ricerca, VPN, tool dedicati), creare un ambiente sicuro (sandbox) e definire le fonti (social media, pubblici registri, whois, forum, letteratura grigia, ecc.).

Per quanto riguarda l'attività di raccolta delle fonti, dovrà stabilirsi se adottare tecniche passive per una raccolta senza interazione (es.: Google Dorks, Wayback Machine, ricerca per immagini, ecc.), tecniche attive mediante interazione diretta (richieste, scraping, ecc.) o in modalità ibrida.

Tutta la documentazione dovrà essere accurata e certificata mediante timestamp, attribuzione di hash, url di riferimento della fonte, screenshot certificati, video, ecc.

Nella fase di preparazione bisogna altresì stabilire come validare le fonti (provenienza, controlli incrociati, relazioni tra soggetti o eventi) e infine, come riepilogare i risultati (mappe concettuali, linguaggio tecnico piuttosto che divulgativo, tabelle, grafici, ecc.)

Risulta evidente che la *roadmap* da seguire può variare per ogni singolo caso, anche in base alla tipologia di committente e al suo grado di cultura informatica.

2.2 Valutazione preliminare e analisi dei rischi

Ogni indagine OSINT può essere avviata solo dopo l'adozione di alcune misure preparatorie, tra cui la valutazione delle minacce, l'analisi dei rischi e la valutazione dello scenario digitale a cui ci si dovrà approcciare.

L'approccio all'accertamento deve basarsi sull'**analisi del rischio** delle minacce, anche potenziali, che potrebbero emergere durante la conduzione dell'indagine. È quindi necessario identificare sia **minacce generiche** sia **minacce specifiche**, derivanti ad esempio dalla navigazione su determinati siti, dall'acquisizione e dal monitoraggio continuo di alcune fonti, o dallo **scraping** di piattaforme di social media. Inoltre, occorre inoltre identificare tutti i potenziali attori, valutandone interessi, capacità e probabilità di attacco e ogni valutazione dovrà essere rivista e aggiornata periodicamente, per anticipare nuove forme di attacco o l'emergere di nuovi attori.

Durante la valutazione del paesaggio digitale, l'investigatore deve essere in grado di comprendere la tipologia di tecnologie disponibili e utilizzate, identificare le piattaforme online, i servizi di comunicazione e, soprattutto, la regione geografica oggetto dell'indagine.

È inoltre necessario analizzare le persone coinvolte, per comprendere cosa e come utilizzano le tecnologie, il loro grado di alfabetizzazione digitale e la provenienza geografica.

L'accesso e l'utilizzo di alcune piattaforme, infatti, può variare in base a fattori come etnia, religione, ideologia politica, convinzioni personali, età anagrafica, status socio-economico e altri elementi culturali e sociali.

Il **digital divide**, ancora presente in molte aree del mondo — incluso il nostro Paese — può influenzare sia l'attenzione verso determinati contenuti sia le **violazioni** che possono essere commesse online a causa di un uso scorretto della tecnologia.

È quindi fondamentale redigere un **piano d'indagine online**, che includa:

- la strategia investigativa generale;
- le attività investigative specifiche;
- un calendario operativo, per evitare di perdere di vista l'obiettivo principale o di raccogliere una quantità eccessiva di dati che, una volta analizzati, potrebbero non essere più attuali.

Nel caso di lavoro in team, è necessario:

- definire ruoli e responsabilità di ciascun membro;

- individuare un team leader, incaricato di coordinare le attività e prevenire duplicazioni nella raccolta dei dati.

Infine, è essenziale definire le risorse necessarie, sia in termini economici che di unità operative, oltre alle attrezzature da utilizzare.

2.3 Collezione, conservazione e verifica delle fonti

Entrando nel vivo dell'indagine su fonti aperte, il primo step da compiere è la **raccolta**, che comprende l'identificazione delle informazioni potenzialmente rilevanti e la loro **conservazione**.

La fase di collezione è caratterizzata sia dalla **raccolta**, intesa come attività fisica (manuale o automatizzata), sia dalla **conservazione** delle informazioni acquisite.

Per quanto riguarda i contenuti dei media, questi sono generalmente facili da acquisire, poiché — anche nell'ottica del diritto di cronaca — vengono conservati per lunghi periodi, se non a tempo indeterminato, e contengono informazioni su soggetti sottoposti a indagine o altri dati rilevanti, rendendo la conservazione relativamente semplice.

Il volume di tali informazioni è spesso strutturato in formato testuale e redatto in forma linguistica corretta, il che ne facilita la gestione.

Un problema più complesso è rappresentato dalle **informazioni presenti sui social media**, che pongono gli investigatori di fronte a sfide significative.

La raccolta di questi contenuti deve avvenire in tempi molto ristretti, poiché la loro dinamicità e l'accesso pubblico fanno sì che un'informazione possa essere eliminata dall'autore subito dopo la pubblicazione, oppure rimossa dalla piattaforma per violazione delle policy o a seguito di segnalazioni.

Una volta eliminata, quell'informazione diventa spesso **irrecuperabile**, a differenza di un articolo di cronaca che, salvo modifiche, rimane disponibile anche se la vicenda evolve (in tal caso, verrà pubblicato un nuovo articolo).

Per acquisire informazioni online si possono adottare diverse metodologie: screenshot, download di documenti, conversione in PDF di pagine web.

Tuttavia, il metodo più sicuro — soprattutto in vista di un'eventuale presentazione in sede giudiziaria — è l'**acquisizione forense**.

Sebbene non esista uno standard univoco per l'acquisizione di fonti aperte, le buone pratiche prevedono alcuni standard minimi, da rispettare sia in caso di acquisizione automatizzata con software dedicati, sia in caso di acquisizione manuale.

Tra questi:

- Acquisizione dell'URL, ovvero l'indirizzo web della fonte;
- Acquisizione del codice sorgente HTML della pagina, utile per individuare informazioni "invisibili" all'utente comune;

- Cattura dell'intera pagina come immagine, comprensiva di data e ora, per fornire una rappresentazione fedele di ciò che è stato visualizzato al momento della raccolta, utile soprattutto per il committente che potrebbe non avere competenze tecniche per interpretare un codice sorgente.

Se la fonte contiene **file multimediali** (foto, video, ecc.) rilevanti per l'indagine, questi devono essere acquisiti e **certificati**, ad esempio tramite **codice hash**.

Fondamentali per la fase di analisi sono i **metadati**, che, essendo facilmente alterabili, devono essere acquisiti con la massima attenzione.

I metadati possono rivelare:

- l'identificativo dell'utente che ha pubblicato un post;
- modifiche apportate al contenuto;
- hashtag, geotag e commenti successivi alla pubblicazione.
- Può essere utile acquisire anche dati contestuali, come:
 - ricerche sul nome reale dell'autore;
 - la sua biografia;
 - un profilo digitale basato sui commenti pubblicati in altri contesti (video, immagini, post).

Durante la raccolta, è necessario annotare tutto, inclusi:

- l'indirizzo IP della connessione utilizzata;
- l'orario del dispositivo, preferibilmente sincronizzato con un server NTP (Network Time Protocol);
- l'identità virtuale utilizzata per l'acquisizione;
- un codice di verifica univoco per ogni elemento raccolto.

Poiché la permanenza delle informazioni online può essere precaria, è fondamentale adottare tecniche di conservazione allo stato dell'arte, che garantiscano accessibilità nel tempo, anche a distanza di anni. Questo è particolarmente importante nei procedimenti giudiziari, che possono avere tempi molto lunghi, e in cui la non ammissibilità o inutilizzabilità delle prove rappresenta un rischio concreto.

Le fonti acquisite devono essere **verificate** per stabilirne l'**accuratezza** e la **validità**. La verifica può avvenire in diversi modi, tra cui il confronto con **informazioni riservate** o l'utilizzo della **letteratura grigia**.

La verifica si articola in tre fasi:

- la fonte;
- l'elemento digitale o file;
- il contenuto.

Questi devono essere esaminati collettivamente e confrontati per verificarne la coerenza.

Il processo di verifica consente di valutare la credibilità e l'attendibilità della fonte.

L'attribuzione della paternità di un post o di un account è un'operazione estremamente complessa e non sempre realizzabile. Può richiedere ulteriori fasi investigative, sia online sia nel mondo reale, sfruttando anche tecniche affini alla **HUMINT (Human Intelligence)**.

È importante sottolineare che l'assenza di identificazione della paternità di un contenuto online non implica automaticamente l'inaffidabilità della fonte.

Durante la fase di reperimento delle informazioni, è necessario usare massima cautela nel datare la prima esistenza di un contenuto.

È preferibile utilizzare espressioni come "*prima copia trovata online*" piuttosto che "*prima copia online*", poiché non si può escludere che il contenuto sia stato creato precedentemente e diffuso tramite fonti chiuse (es. email, gruppi WhatsApp o Telegram) prima della sua pubblicazione pubblica.

Infine, non va sottovalutata l'indipendenza e l'imparzialità della fonte.

Spesso esistono fonti partitiche, finanziate esternamente o coinvolte in conflitti di interesse. È quindi necessario esaminare le motivazioni che hanno spinto un soggetto a pubblicare un determinato post o commento, al fine di valutarne la veridicità.

2.4 Analisi investigativa

Dopo aver verificato l'integrità e la veridicità di un elemento, l'investigatore deve procedere all'**analisi interpretativa** degli elementi acquisiti, al fine di trasformare le informazioni fattuali in **risultati sostanziali**, utili per le fasi decisionali che hanno originato l'esigenza dell'indagine OSINT.

Per consentire un'analisi investigativa quanto più lineare e rapida possibile — anche se la durata dipende dalla mole di informazioni acquisite — è necessario procedere all'elaborazione e alla *normalizzazione* dei dati, con l'obiettivo di organizzarli nel modo più efficace, ridurre la ridondanza, migliorare l'integrità e renderli più flessibili a un approccio strutturato.

L'elaborazione di una fonte può includere:

- la traduzione del contenuto da una lingua straniera;
- l'aggregazione di serie di dati di diversa provenienza, per comprendere il comportamento dei soggetti coinvolti;
- la modifica del formato originale del file per renderlo compatibile con altri elementi o software, avendo cura di conservare l'originale nella sua integrità, creando così la cosiddetta copia lavoro.

È fondamentale ricordare che la **privacy** delle persone deve essere sempre tutelata, soprattutto quando le informazioni trattate riguardano dati personali identificabili. Tali informazioni, non sempre accompagnate da un consenso esplicito, devono essere trattate con estrema cautela e solo per lo scopo diretto per cui si è stati incaricati, nel rispetto delle **limitazioni legali ed etiche**.

L'**analisi investigativa** si avvale di diverse tecniche utili alla valutazione delle fonti. In questo contesto, trova spazio l'**analisi comparativa di immagini o video**, che consente di confrontare caratteristiche di oggetti, persone e luoghi.

Questa tipologia di analisi può essere utilizzata direttamente o a supporto di altre discipline forensi, come:

- lo studio della dinamica di un sinistro stradale;
- l'analisi di un colpo d'arma da fuoco;
- la valutazione della velocità di un elemento nella scena.

Un altro metodo è l'**analisi spaziale o geospaziale**, che si basa sull'esame del contenuto visivo di una foto o dei **metadati** estratti, per valutare coordinate geografiche o elementi identificativi (nomi, insegne, monumenti) presenti nella scena.

È inoltre necessario mappare gli attori di un evento, le loro relazioni¹² reciproche e quelle con gruppi sociali, organizzazioni, dispositivi informatici e altre entità, al fine di collegare soggetti tra loro o con specifici strumenti.

In un contesto di lotta al cybercrime, o più in generale in ambito geopolitico o di business intelligence, è utile effettuare una mappatura degli incidenti, per stabilire eventuali legami o relazioni temporali e geografiche tra i vari eventi.

¹² OHCHR, “*Manuale per il monitoraggio dei diritti umani*”, cap. 8 sull’analisi, pag. 24. 8 sull’analisi, pag. 24.

2.5 Metodologie e strumenti per l'analisi delle fonti

Come già ampiamente anticipato, **non esistono metodologie standard** che regolano l'attività di indagine sulle fonti aperte. Tuttavia, esistono delle *best practices*, analogamente a quanto avviene nel campo della **Digital Forensics**, che risultano utili per una corretta gestione delle fonti, soprattutto quando queste devono assumere valore probatorio in sede giudiziaria.

Esistono sia **software commerciali** sia **strumenti open source** per condurre indagini OSINT, consentendo a chiunque di accedere a tali strumenti.

La differenza sostanziale risiede nel fatto che i prodotti commerciali permettono, a differenza di quelli open source, di svolgere indagini in modalità “*one-click*”. Questo approccio, se da un lato riduce i tempi, dall'altro aumenta i costi e spesso si limita alla sola fase di acquisizione.

Tra i vari strumenti messi a disposizione della comunità scientifica, uno dei più completi in ambito open source è senz'altro l'**OSINT Framework**¹³: una raccolta online di strumenti e risorse gratuite, con un focus sulla **sicurezza informatica**.

Un'altra risorsa fondamentale per l'analisi d'intelligence è il motore di ricerca più utilizzato al mondo, che, grazie alle **Google Dorks**¹⁴, consente ricerche avanzate mediante l'utilizzo di operatori speciali, permettendo così di rinvenire informazioni nascoste o non indicizzate.

L'utilizzo di questi operatori consente di affinare le ricerche e ottenere risultati che altrimenti non sarebbero visibili con una ricerca standard.

Naturalmente, come ogni strumento nelle mani di un investigatore digitale, anche il **Google Hacking** (o Google Dorks) può essere utilizzato per scopi leciti, ma anche per individuare vulnerabilità di siti web o accedere a informazioni sensibili, attività che, alla luce della normativa vigente, potrebbero configurarsi come illecite.

Di seguito alcuni esempi di comandi utilizzabili con Google e i relativi risultati ottenibili:

- **map:** permette di visualizzare direttamente la mappa relativa al luogo richiesto.
- **movie:** Google recupera informazioni riguardo ad un film, come la trama, ma anche gli orari delle proiezioni se sono disponibili nelle tue vicinanze.

¹³ LOCKFALE, “*OSINT Framework*”, (<https://osintframework.com/> consultato il 23.07.2025).

¹⁴ GRAZIA GIULIANO, “*Google Dorks*”, (<https://httplab.it/GoogleDorks>, consultato il 23.07.2025).

- **weather:** per ottenere informazioni sul tempo atmosferico, basta inserire la località dopo i due punti e verrà visualizzato.
- **stocks:** per ricevere informazioni sui titoli azionari. Inserendo un codice azionario, Google ritornerà, ad esempio il prezzo delle azioni corrispondenti.
- **€:** visualizza il prezzo dell'articolo richiesto. La funzione è disponibile anche in dollari.
- **define:** ricerca la definizione del termine inserito nel dizionario di Google.
- **source:** ricerca la fonte che desiderate all'interno delle notizie di Google.
- **in:** converte le unità di misura senza dover ricorrere ad altri siti o alla calcolatrice. Può convertire anche le valute.
- **OR** O inclusiva, che permette di ricercare uno o l'altro termine inseriti, o entrambi. Si può sostituire semplicemente con la barra verticale |. Si può scrivere ad esempio *cult OR adv* oppure *cult | adv* ed è lo stesso.
- **AND** è il comando solitamente utilizzato da Google quando inseriamo più di una keyword nella query, e visualizza risultati collegati ad entrambi i termini.
- **AROUND(#)** il numero in sostituzione dell'asterisco rappresenta il numero di parole tra una parola e l'altra. Possiamo digitare la query in questo modo *cult AROUND(3) adv* e Google restituirà i risultati in cui "cult" e "adv" sono distanziate da 3 parole.
- **cache:** inserendo un sito web dopo i due punti, è possibile visualizzare la versione più recente del sito memorizzato dal motore di ricerca.
- **filetype: (o ext:)** consente di ricercare solo le tipologie di file a cui sei interessato, come pdf, txt, ecc.
- **site:** trova tutti i risultati tra le pagine del sito inserito.
- **intitle:** seleziona i risultati sulla base del titolo delle pagine, che devono avere il termine inserito dopo i due punti.
- **inurl:** ricerca una parola all'interno degli *url* delle pagine.
- **intext:** ricerca una parola nel contenuto delle pagine, quindi nei copy e nei testi.
- **inanchor:** ricerca la parola all'interno degli anchor text (la parola che collega una pagina web a un'altra, come nel caso dei backlinks)
- **all + intitle/inurl/intext/inanchor:** inserendo "all" prima degli altri termini in query restringe il campo e restituisce solamente i risultati che contengono tutte le parole richieste.

- **blogurl:** recupera, all'interno di un certo sito, la pagina destinata al blog.

Anche mediante l'utilizzo dei seguenti caratteri jolly:

- “#” Ciò che viene inserito tra le virgolette e sostituisce le virgolette verrà cercato esattamente, così come è scritto, dal motore di ricerca.
- – Il segno meno ha il potere di escludere una parola o una frase dalla ricerca.
- * Questo simbolo corrisponde a una frase o a una parola qualsiasi, può servire nel caso in cui si ricerchino parole esatte ma non si ricordi cosa sta “nel mezzo”.
- _ Inserendo questo carattere sarà Google ad auto-completare la frase o la parola.

Un altro strumento gratuito è **Google Dataset Search**¹⁵, offerto da Google, che consente una ricerca mirata tra set di dati archiviati in migliaia di repository presenti sul web. È possibile reperire informazioni su qualsiasi argomento: corruzione, finanziamenti pubblici, bilanci aziendali, appalti pubblici, statistiche su reati specifici o criminalità organizzata.

Altro strumento degno di nota è **Cree.py**¹⁶, un tool gratuito che permette la raccolta di informazioni geolocalizzate da vari social media, esportando i risultati in formati compatibili con Google Maps, Google Earth o simili (es. CSV, KML).

Uno spunto investigativo può nascere anche dall'analisi delle piattaforme social, ad esempio tramite l'uso di hashtag o la geolocalizzazione delle foto pubblicate.

Facebook, ad esempio, consente di filtrare i contenuti di un account per categoria (informazioni personali, mappe, programmi TV, libri, eventi, gruppi) o, tramite una funzione specifica disponibile in uno dei suoi sottodomini, di esplorare i **Posti**¹⁷ (Browse Places): un vero e proprio motore di ricerca interno che permette di visualizzare le location tramite le foto pubblicate e, con un po' di fortuna, trovare l'elemento essenziale per “*chiudere il cerchio*” in un'indagine.

È inoltre utile analizzare **forum**, **data breach** (es. *Have I Been Pwned?*¹⁸), l'**analisi del sentiment** verso un brand, le **recensioni dei consumatori**, i **metamotori** (es. *Shodan*¹⁹) e tutte

¹⁵ Fonte: <https://datasetsearch.research.google.com/>

¹⁶ Fonte: <https://ilektrojohn.github.io/creepy/>

¹⁷ Fonte: <https://www.facebook.com/directory/places/>

¹⁸ Fonte: <https://haveibeenpwned.com/>

¹⁹ Fonte: <https://www.shodan.io/>

quelle fonti che, pur nate per altri scopi, possono rivelarsi preziose. Senza dimenticare, infine, un'occhiata al **dark web**.

Di seguito una serie di tools che possono essere utilizzati per vari scopi di ricerca:

Accountanalysis²⁰ – strumento per l'analisi degli account X (ex Twitter).

Central OPS²¹ – strumenti avanzati per l'analisi dell'architettura di rete.

Comment Downloader²² – Script per il download dei commenti di un video Youtube.

CrossLinked²³ – script che consente di ottenere la lista degli utenti che lavorano per una determinata azienda tramite la piattaforma LinkedIn.

Extractor²⁴ - consente di determinare l'orario di pubblicazione di un contenuto TikTok.

DNSDumpster²⁵ – strumento rapido per indagare sull'infrastruttura di un sito e scoprire potenziali punti deboli come DNS, server di posta elettronica e altre informazioni dell'hosting.

Epieos²⁶ – tool di reverse engineering per la ricerca di email e numeri di telefono ed i relativi account associati.

Forensically Beta²⁷ – strumento di analisi delle immagini.

Foto Forensics²⁸ – strumento di analisi delle immagini.

Geogramint²⁹ – script per la triangolazione di utenti Telegram.

GeoWifi³⁰ – script per ottenere la posizione di una determinata rete WiFi sfruttando vari database.

Ghiro³¹ - strumento di analisi delle immagini automatizzato.

Google Scholar³² – motore di ricerca che indicizza documentazione scientifica di provenienza accademica.

²⁰ Fonte: <https://github.com/gamingflexer/twitter-account-analysis>

²¹ Fonte: <https://centralops.net/co/>

²² Fonte: <https://github.com/egbertbouman/youtube-comment-downloader>

²³ Fonte: <https://github.com/m8sec/CrossLinked>

²⁴ Fonte: <https://bellingcat.github.io/tiktok-timestamp/>

²⁵ Fonte: <https://dnsdumpster.com/>

²⁶ Fonte: <https://epieos.com/>

²⁷ Fonte: <https://29a.ch/photo-forensics/#forensic-magnifier>

²⁸ Fonte: <https://www.fotoforensics.com/>

²⁹ Fonte: <https://github.com/Alb-310/Geogramint>

³⁰ Fonte: <https://github.com/GONZOsint/geowifi>

³¹ Fonte: <https://getghiro.org/>

³² Fonte: <https://scholar.google.com/>

Google Lens³³ – strumento di riconoscimento visivo sviluppato da Google che utilizza l'intelligenza artificiale per fornire informazioni su oggetti, luoghi, testo e immagini che vengono inquadrati con la fotocamera dello smartphone o caricati dalla galleria.

GvngSearch³⁴ – raccolta di vari strumenti osint in un solo programma.

Holehe³⁵ - controlla se un'e-mail è collegata a un account su siti come Twitter, Instagram e molti altri. Lo script Phyton funziona prendendo l'indirizzo email target inserito dall'investigatore e verifica la sua presenza in una determinata piattaforma attraverso la funzione "*password dimenticata*". Facebook non risulta tra le piattaforme analizzabili in quanto invia un alert al proprietario dell'account nel caso di tentativo di ripristino password.

Ignorant³⁶ - tool in grado di controllare qualora un numero telefonico in input sia collegato ad un account Amazon, Instagram e Snapchat.

Instaloader³⁷ – strumento Python per scaricare foto, video, didascalie e altri metadati da Instagram, sia da profili pubblici che privati.

Kasm Workspace³⁸ – browser isolato per le indagini di OSINT, che consente di eseguire ricerche senza esporre il proprio IP.

Lyzem³⁹ – motore di ricerca per contenuti Telegram.

MacTrack⁴⁰ – Tool che sfrutta i beacon Wi-Fi per raccogliere informazioni sulle reti nelle vicinanze, anche se non connesse. Registra posizione, alias e porta di utilizzo, utile per analisi OSINT avanzate.

Maltego⁴¹ – strumento di analisi delle relazioni, principalmente utilizzato nell'ambito dell'Open Source Intelligence (OSINT).

Mosint⁴² - strumento in grado di fare una ricognizione degli indirizzi di posta elettronica, verificando l'e-mail target, l'utilizzo della stessa in qualche piattaforma social, la correlazione con domini web, eventuali leaks di password, ecc.

³³ Fonte: <https://lens.google/intl/it/>

³⁴ Fonte: <https://github.com/Tr4cKm4N/GvngSearch>

³⁵ Fonte: <https://github.com/megadose/holehe>

³⁶ Fonte: <https://github.com/megadose/ignorant>

³⁷ Fonte: <https://instaloader.github.io/>

³⁸ Fonte: <https://kasmweb.com/osint>

³⁹ Fonte: <https://lyzem.com/>

⁴⁰ Fonte: <https://simonetocco.it/mactrack-open-source-intelligence-osint-sfruttando-i-beacon-wifi/>

⁴¹ Fonte: <https://www.maltego.com/>

⁴² Fonte: <https://github.com/alpkeskin/mosint>

Multi-Account Containers⁴³ – estensione gratuita per Mozilla Firefox che consente di separare la navigazione in “contenitori” indipendenti. Ogni contenitore ha una propria sessione di navigazione, con cookie, cache e dati di login isolati dagli altri. In pratica, è come avere più browser virtuali all’interno dello stesso.

My Mind Map⁴⁴ – strumento per la creazione di una propria mappa concettuale dell’indagine.

Mr. Holmes⁴⁵ – strumento di raccolta di informazioni il cui scopo principale è ottenere dati su domini, nomi utente e numeri di telefono attraverso fonti pubbliche disponibili su Internet, utilizzando anche tecniche come l’attacco Google Dorks per ricerche mirate su soggetti specifici.

Namechk⁴⁶ – strumento online gratuito che verifica la disponibilità di uno username o un nome dominio su diverse piattaforme social e siti web.

NearBy map⁴⁷ – script per la triangolazione di utenti Telegram.

Obsidian⁴⁸ – strumento per prendere appunti che facilita l’organizzazione e la visualizzazione delle informazioni, consentendo di effettuare collegamenti e relazioni tra persone, aziende e altre entità.

Octosuite⁴⁹ - strumento OSINT che permette di ottenere informazioni su account GitHub, restituendo: informazioni sull’organizzazione, eventi, il repository di riferimento del target, membri pubblici, i collaboratori, le informazioni sul profilo utente, ecc.

OneTab⁵⁰ – estensione gratuita per browser (Chrome e Firefox) pensata per ridurre il caos delle schede aperte, senza perdere nulla.

OnlySearch⁵¹ – motore di ricerca per account OnlyFans.

OpenCorporates⁵² – database di oltre 220 milioni di aziende di tutto il mondo (Italia esclusa), ideale per la ricerca di strutture aziendali, associazioni di funzionari e reti di business globali.

⁴³ Fonte: <https://proteggimi.com/osint-multi-account-containers-firefox/>

⁴⁴ Fonte: <https://my-mind.github.io/>

⁴⁵ Fonte: <https://github.com/Lucksi/Mr.Holmes>

⁴⁶ Fonte: <https://namechk.com/>

⁴⁷ Fonte: <https://github.com/tejado/telegram-nearby-map>

⁴⁸ Fonte: <https://obsidian.md/>

⁴⁹ Fonte: <https://github.com/bellingcat/octosuite>

⁵⁰ Fonte: <https://proteggimi.com/osint-onetab-browser/>

⁵¹ Fonte: <https://onlysearch.co/>

⁵² Fonte: <https://opencorporates.com/>

OpenWiFiMap⁵³ – mappa interattiva che raccoglie informazioni su router Wi-Fi pubblici e gratuiti. Permette di cercare hotspot per città e visualizzare dettagli come SSID, posizione e accessibilità

Osintgram⁵⁴ - programma in grado di ricavare diverse informazioni da un account Instagram, tra cui: info sul target, totale dei like sui post, tipo di post, foto, descrizioni, storie, elenco utenti taggati, hashtag utilizzati, followers, utenti seguiti, ecc.

Pentest tools⁵⁵ – analisi delle porte aperte di un sistema al fine di comprendere eventuali vulnerabilità.

PimEyes⁵⁶ – sito che consente di eseguire ricerche inverse di immagini basate sui volti. Permette di caricare una o più immagini, selezionare quale tra i volti rilevati debba essere oggetto della ricerca e aggiungere ulteriori foto contenenti lo stesso volto per affinare i risultati. È inoltre possibile specificare un intervallo di date entro cui limitare la ricerca delle immagini.

Poastal⁵⁷ – script Python che consente di verificare se un indirizzo email è esistente, di ricavare il nome associato, di determinare se può ricevere messaggi e di verificare se è utilizzato su vari social network o siti web, come Facebook, Twitter, Snapchat, Adobe, WordPress, Duolingo, ecc.

Qubes OS⁵⁸ - sistema operativo incentrato sulla sicurezza, progettato per fornire un elevato livello di isolamento tra le attività degli utenti attraverso la virtualizzazione.

Sherlock⁵⁹ – strumento scritto in Python, utilizzato per raccogliere informazioni dettagliate sugli account dei social media. Consente di trovare vari account social di una persona semplicemente inserendo il suo nome utente o altri identificativi.

Sherloq⁶⁰ – programma che offre una raccolta di strumenti open source per l'analisi forense di immagini digitali.

Snap-Scraper⁶¹ – strumento di intelligence open source che consente agli utenti di scaricare i contenuti multimediali caricati sulla Snap Map di Snapchat, utilizzando una serie di

⁵³ Fonte: <https://github.com/The-Osint-Toolbox/WiFi-OSINT>

⁵⁴ Fonte: <https://github.com/Datalux/Osintgram>

⁵⁵ Fonte: <https://pentest-tools.com/network-vulnerability-scanning/port-scanner-online-nmap>

⁵⁶ Fonte: <https://pimeyes.com/en>

⁵⁷ Fonte: <https://github.com/jakecreps/poastal>

⁵⁸ Fonte: <https://www.qubes-os.org/>

⁵⁹ Fonte: <https://github.com/sherlock-project/sherlock>

⁶⁰ Fonte: <https://github.com/GuidoBartoli/sherloq>

⁶¹ Fonte: <https://github.com/rhematt/Snap-Scraper>

coordinate di latitudine e longitudine. Il sistema restituisce informazioni come: URL, orario, luogo, durata dello snap, e altri metadati associati.

Snapthic⁶² – servizio online per il download di contenuti da TikTok.

Spiderfoot⁶³ – strumento di automazione per la ricerca OSINT, il cui obiettivo è raccogliere dal web il maggior numero possibile di informazioni relative a un utente, cercando di estrarre valore informativo da ogni minima traccia disponibile.

SunCalc⁶⁴ – strumento online, disponibile anche come app, che calcola la posizione del sole e della luna in qualsiasi momento e luogo sulla Terra. Fornisce informazioni dettagliate sulla posizione del sole, inclusi alba, tramonto, golden hour, e la direzione della luce solare. È utile per fotografi, architetti, e chiunque abbia bisogno di conoscere l'orientamento del sole in un determinato momento e luogo.

Sync.Me⁶⁵ – applicazione che consente di verificare il reale utilizzatore di una numerazione telefonica.

Telegago⁶⁶ – motore di ricerca per contenuti Telegram.

Telegram Analytics⁶⁷ – script che consente di effettuare analisi (analytics) su una chat Telegram, estraendo e visualizzando dati utili come frequenza dei messaggi, utenti più attivi, orari di maggiore attività, parole più utilizzate e altre metriche rilevanti.

Telegram OnlineSpy⁶⁸ – script per il monitoraggio dei cambi di stato “online” e “offline” di un utente.

Telemetr.io⁶⁹ - motore di ricerca per contenuti Telegram.

TeleRECON⁷⁰ – suite completa per attività investigative su Telegram.

Telepathy⁷¹ – suite completa per attività investigative su Telegram.

TGSTAT⁷² – database di post e utenti Telegram ricaricabili attraverso chiavi di ricerca.

⁶² Fonte: <https://snaptik.app/en2>

⁶³ Fonte: <https://github.com/smicallef/spiderfoot>

⁶⁴ Fonte: <https://www.suncalc.org/>

⁶⁵ Fonte: <https://sync.me/it/>

⁶⁶ Fonte: <https://cse.google.com/cse?&cx=006368593537057042503:efxu7xprihg#gsc.tab=0>

⁶⁷ Fonte: <https://github.com/zqtay/Telegram-Message-Analyzer>

⁶⁸ Fonte: <https://github.com/Forichok/TelegramOnlineSpy>

⁶⁹ Fonte: <https://telemetr.io/en>

⁷⁰ Fonte: <https://github.com/sockysec/Telerecon>

⁷¹ Fonte: <https://github.com/proseltd/Telepathy-Community>

⁷² Fonte: <https://tgstat.com/>

TheHarvester⁷³ – strumento OSINT per la ricognizione, progettato per recuperare informazioni su un dominio target utilizzando diverse fonti pubbliche. L’obiettivo è raccogliere dati utili per determinare il perimetro digitale di un’azienda.

The Harvester, in particolare, consente di raccogliere indirizzi email, sottodomini, indirizzi IP e URL associati al dominio analizzato.

TikTok Scraper⁷⁴ – consente di effettuare lo *scraping* dei contenuti di TikTok.

TinEye⁷⁵ – TinEye è un motore di ricerca inversa di immagini gratuito per uso non commerciale. Consente di caricare un’immagine sul sito per scoprirne la provenienza, verificarne l’utilizzo online, individuare eventuali versioni modificate o trovare versioni a più alta risoluzione.

A differenza di altri motori di ricerca, TinEye utilizza una tecnologia di riconoscimento delle immagini, anziché basarsi su parole chiave o metadati. Quando si invia un’immagine da analizzare, TinEye crea una firma digitale unica – una sorta di impronta digitale – e la confronta con tutte le immagini presenti nel proprio indice per trovare corrispondenze.

TinEye non cerca immagini simili (cioè immagini diverse con lo stesso soggetto), ma è in grado di individuare corrispondenze esatte, comprese quelle che sono state ritagliate, modificate o ridimensionate.

Può essere utilizzato per:

- individuare le pagine web che utilizzano una determinata immagine;
- attribuire correttamente un’immagine a un autore o soggetto;
- scoprirne la provenienza e la prima comparsa online;
- trovare versioni alternative della stessa immagine.

Transcript API⁷⁶ – script per il download dei sottotitoli di un video Youtube.

Truecaller⁷⁷ – applicazione che consente di verificare il reale utilizzatore di una numerazione telefonica.

Twayback⁷⁸ – strumento che consente di scaricare i tweet cancellati dagli utenti, salvati nella Wayback Machine. Può recuperare alcuni o tutti i tweet eliminati di un determinato utente, se precedentemente archiviati.

⁷³ Fonte: <https://github.com/laramies/theHarvester>

⁷⁴ Fonte: <https://github.com/drawrowfly/tiktok-scraper>

⁷⁵ Fonte: <https://tineye.com/>

⁷⁶ Fonte: <https://github.com/jdepoix/youtube-transcript-api>

⁷⁷ Fonte: <https://www.truecaller.com/it-it>

⁷⁸ Fonte: <https://staringispolite.github.io/twayback-machine/>

Toutatis⁷⁹ – strumento che consente di estrarre informazioni da account Instagram, come indirizzi email, numeri di telefono e altri dati eventualmente associati al profilo.

UrleBird⁸⁰ – Consente di visualizzare un profilo TikTok senza essere registrati alla piattaforma.

URLScan.io⁸¹ – motore di ricerca che consente di ispezionare siti web senza visitarli direttamente, operando in una sorta di sandbox, riducendo così il rischio di esposizione a contenuti dannosi. È particolarmente utile per analizzare la struttura del sito, i reindirizzamenti e le informazioni sull'hosting.

Wayback Machine⁸² – archivio digitale che consente di visualizzare versioni passate dei siti web. La piattaforma mette a disposizione una timeline interattiva che permette di selezionare un determinato periodo per recuperare informazioni non più disponibili online o per studiare l'evoluzione nel tempo di una specifica pagina web.

What's My Name⁸³ – strumento che consente di tracciare la presenza di un nome utente su migliaia di siti web.

Who.is⁸⁴ – banca dati pubblica nella quale vengono raccolte le informazioni relative ai titolari dei nomi a dominio.

Who posted what? - Facebook Tools⁸⁵ – motore di ricerca avanzato per Facebook che consente di trovare contenuti ricercandoli per data, parola chiave, utente specifico, intervallo temporale, luoghi, eventi, ecc.

WiFiCafeSpots⁸⁶ – strumento che elenca caffè e ristoranti con Wi-Fi gratuito, organizzati per città. Utile per chi cerca connessioni pubbliche in aree urbane.

WiFi Map⁸⁷ – archivio di reti Wi-Fi organizzato per località, che consente di cercare e visualizzare informazioni sulle reti disponibili in una determinata città.

WiFi Map & WiFi Space⁸⁸ – offrono accesso a milioni di hotspot Wi-Fi in tutto il mondo, con funzionalità di ricerca per località. Alcuni includono anche le password condivise dagli utenti.

⁷⁹ Fonte: <https://github.com/megadose/toutatis>

⁸⁰ Fonte: <https://urlebird.com/it/>

⁸¹ Fonte: <https://urlscan.io/>

⁸² Fonte: <https://web.archive.org/>

⁸³ Fonte: <https://whatsmyname.app/>

⁸⁴ Fonte: <https://who.is/>

⁸⁵ Fonte: <https://whopostedwhat.com/>

⁸⁶ Fonte: <https://www.wificafespots.com/>

⁸⁷ Fonte: <https://www.wifimap.io/>

⁸⁸ Fonte: <https://github.com/The-Osint-Toolbox/WiFi-OSINT>

Wigle⁸⁹ – database delle reti Wi-Fi consultabile per SSID, posizione geografica e altri parametri.

WordPress Theme Search⁹⁰ – tool per analizzare un sito WordPress e comprendere il tema installato ed i relativi plugin.

WPTD⁹¹ – WordPress Theme Detector è un tool per analizzare un sito WordPress e scoprire il tema installato, l'autore ed altri elementi grafici.

Yandex Images⁹² – servizio di ricerca immagini online offerto dall'azienda russa Yandex.

YouGetSignal⁹³ – strumento di reverse Whois.

Youtube Downloader⁹⁴ – servizio online per il download di contenuti YouTube.

⁸⁹ Fonte: <https://wigle.net/>

⁹⁰ Fonte: <https://whatwpthemeisthat.com/>

⁹¹ Fonte: <https://www.wpthemedetector.com/>

⁹² Fonte: <https://yandex.com/images/>

⁹³ Fonte: <https://www.yougetsignal.com/>

⁹⁴ Fonte: https://www.freemake.com/it/free_video_downloader/

CAPITOLO 3 – Osint come fonte di tutela tra presente e futuro

L'OSINT, come abbiamo visto finora, può essere sfruttato per molteplici finalità, che spaziano dall'uso individuale o privato a quello prettamente legato al business.

Una delle applicazioni più rilevanti dell'indagine su fonti aperte è proprio la **tutela del proprio business**, attraverso l'analisi di tutte le fonti pubblicamente disponibili, con l'obiettivo di proteggere la reputazione aziendale, prevenire frodi, analizzare gli asset e individuare le vulnerabilità del sistema.

Si pensi, ad esempio, al **monitoraggio del sentiment** o, più in generale, dei social media da parte di un'azienda, per comprendere il grado di soddisfazione dei clienti e prevedere eventuali risposte a commenti negativi e/o offensivi che potrebbero danneggiare l'immagine aziendale.

In un ecosistema digitale sempre più complesso, ogni informazione può rappresentare un punto di forza o, al contrario, trasformarsi in una criticità.

Gli ambiti di applicazione dell'OSINT in ambito aziendale includono:

- l'identificazione di dati aziendali esposti;
- il rilevamento di falsi domini utilizzati per campagne di phishing o truffe;
- l'analisi della concorrenza (assunzioni, strategie di mercato, prodotti/servizi offerti);
- lo studio di mercati emergenti o potenzialmente interessanti per investimenti;
- la raccolta di informazioni su partner, fornitori o clienti.

Quest'ultimo aspetto assume particolare rilevanza con l'entrata in vigore della Direttiva NIS2, che impone alle aziende coinvolte, anche indirettamente, l'obbligo di analizzare la propria **catena di approvvigionamento (supply chain)**.

L'OSINT può inoltre essere impiegato per:

- la tutela del brand e la rilevazione di usi impropri del marchio;
- la verifica delle informazioni nei processi di assunzione;
- l'analisi comportamentale online di dipendenti considerati a rischio.

3.1 Osint e tutela del know-how e del segreto industriale

La **proprietà intellettuale** e la **proprietà industriale** rappresentano il frutto dell'ingegno umano e, in quanto tali, costituiscono un patrimonio di valore inestimabile per chi le ha concepite, progettate e realizzate. Quando queste creazioni rientrano nell'ambito aziendale, assumono il ruolo di veri e propri asset strategici, da proteggere con attenzione.

Nel nostro ordinamento giuridico esiste una distinzione tradizionale tra proprietà intellettuale e proprietà industriale. La prima tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo, come quelle letterarie, musicali, architettoniche e artistiche in generale (art. 2575 c.c. e art. 1, comma 1, della Legge n. 633/1941 – Legge sul Diritto d'Autore). La seconda, invece, si occupa della protezione degli elementi distintivi dell'impresa, come marchi, brevetti, design e modelli industriali.

Tuttavia, con l'avvento della digitalizzazione e dell'Industria 4.0, questa distinzione si è fatta sempre più sfumata. Oggi, strumenti come software, banche dati, algoritmi e interfacce digitali sono al tempo stesso espressione della creatività individuale e componenti fondamentali dell'identità e del valore aziendale. Pur rientrando formalmente nella sfera del diritto industriale, questi elementi condividono molte caratteristiche con le opere protette dal diritto d'autore, rendendo necessaria una visione più integrata e dinamica della tutela giuridica.

La **Direttiva (UE) 2016/943**, recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, ha significativamente rafforzato la tutela del *know-how* e dei **segreti commerciali**, precedentemente noti come “*informazioni aziendali riservate*”. L'obiettivo è contrastare in modo più efficace l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione non autorizzata di tali informazioni, riconoscendone il valore strategico per la competitività delle imprese.

Questo nuovo quadro normativo ha ampliato la nozione di *know-how* già presente negli artt. 98 e 99 del **Codice della Proprietà Industriale (CPI)** e ha rafforzato la disciplina prevista dalla **Legge 129/2004** in materia di franchising. Quest'ultima definisce il *know-how* come l'insieme di conoscenze non brevettate, frutto dell'esperienza e della sperimentazione dell'affiliante, che devono possedere tre caratteristiche fondamentali: **segretezza, sostanzialità e identificabilità**.

In questo contesto, il *know-how* non è più visto solo come un insieme di informazioni tecniche, ma come un asset immateriale di primaria importanza, da proteggere con strumenti giuridici e organizzativi adeguati. La normativa attuale riconosce che la riservatezza può essere tanto preziosa quanto un brevetto, soprattutto in un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione.

3.2 Il protocollo TLP 2.0 come fonte informativa affidabile

Ad agosto 2022, il FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) – istituito nel 1999 – ha pubblicato la versione aggiornata 2.0 del **Traffic Light Protocol (TLP)**, uno standard fondamentale per la condivisione controllata delle informazioni nel campo della **cybersecurity**, dell'**informatica forense** e dell'**intelligence**.

Originariamente adottato da una ristretta cerchia di esperti, il TLP è destinato a diventare uno strumento centrale nello scambio di informazioni tra le comunità di riferimento, soprattutto in vista dell'entrata in vigore della Direttiva NIS2. Quest'ultima impone alle aziende l'obbligo di dotarsi di un CSIRT (Computer Security Incident Response Team) o di un CERT (Computer Emergency Response Team), sia internamente che tramite servizi esterni, e di adottare il TLP come protocollo ufficiale di comunicazione.

Il **TLP 2.0** si basa su un sistema di etichettatura a quattro livelli di riservatezza, rappresentati da colori:

- **TLP:RED** – Informazioni altamente sensibili, da non condividere al di fuori dei destinatari diretti.
- **TLP:AMBER+STRICT** – Condivisione limitata esclusivamente all'interno dell'organizzazione ricevente.
- **TLP:AMBER** – Condivisione consentita con soggetti interni e partner strettamente necessari.
- **TLP:GREEN** – Informazioni condivisibili all'interno della comunità di riferimento.
- **TLP:CLEAR** – Nessuna restrizione alla diffusione, salvo il rispetto delle norme sul copyright.

	RGB: font			RGB: background			CMYK: font				CMYK: background				Hex: font	Hex: background
	R	G	B	R	G	B	C	M	Y	K	C	M	Y	K		
TLP:RED	255	43	43	0	0	0	0	83	83	0	0	0	0	100	#FF2B2B	#000000
TLP:AMBER	255	192	0	0	0	0	0	25	100	0	0	0	0	100	#FFC000	#000000
TLP:GREEN	51	255	0	0	0	0	79	0	100	0	0	0	0	100	#33FF00	#000000
TLP:CLEAR	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	#FFFFFF	#000000

Figura 4 – Protocollo TLP 2.0 – Schema Colori⁹⁵

⁹⁵ Fonte: <https://www.first.org/tlp/>

Colore ¹	Quando deve essere usato?	Come può essere condiviso?
RED	Le fonti usano TLP: RED quando le informazioni contenute non possano essere utilizzate o veicolate verso ulteriori soggetti o quando le stesse possano causare impatti negativi sulla privacy, sulla reputazione o sull'operatività di uno o più soggetti.	I destinatari non sono autorizzati a condividere informazioni TLP: RED con qualsiasi parte al di fuori dello scambio specifico, della riunione o della conversazione in cui è stato originariamente divulgato
AMBER + STRICT	Le fonti utilizzano TLP: AMBER + STRICT quando le informazioni necessitano di supporto per essere trattate correttamente, ma portano rischi per la privacy, la reputazione o le l'operatività se condivise al di fuori delle organizzazioni coinvolte. Se la fonte desidera limitare la condivisione alla sola organizzazione, deve specificare TLP: AMBER+STRICT .	I destinatari sono autorizzati a condividere informazioni TLP: AMBER + STRICT solo con membri della propria organizzazione ² .
AMBER	Le fonti utilizzano TLP: AMBER quando le informazioni necessitano di supporto per essere trattate correttamente, ma portano rischi per la privacy, la reputazione o le l'operatività se condivise al di fuori delle organizzazioni coinvolte.	I destinatari sono autorizzati a condividere informazioni TLP: AMBER solo con membri della propria organizzazione ² e con i suoi clienti ³ , ma solo sulla base del concetto "need-to-know" per proteggere l'organizzazione e i clienti e prevenire ulteriori danni.
GREEN	Le fonti utilizzano TLP: GREEN quando le informazioni sono utili per la consapevolezza di tutte le organizzazioni partecipanti e con gli altri soggetti all'interno della comunità o del settore.	I destinatari sono autorizzati a condividere informazioni TLP: GREEN con pari e organizzazioni partner all'interno del loro settore o comunità, ma non attraverso canali pubblicamente accessibili.
CLEAR	Le fonti utilizzano TLP: CLEAR quando le informazioni portano a minimi o non prevedibili rischi di abuso, in conformità alle norme e procedure applicabili per la pubblicazione.	Le informazioni TLP: CLEAR possono essere distribuite senza restrizioni, soggette ai vincoli di copyright.

Figura 5 – Protocollo TLP 2.0⁹⁶

Questa classificazione consente di regolare con precisione la diffusione delle informazioni, proteggendo dati sensibili e riducendo i rischi legati a divulgazioni non autorizzate. In questo modo, il TLP si configura come un ulteriore strumento di protezione dei dati e delle informazioni aziendali, in linea con le nuove esigenze normative e operative in ambito di sicurezza informatica.

⁹⁶ ENEL, "Traffic Light Protocol" (<https://cert.enel.com/it/tlp>, consultato il 23.07.2025).

3.3 La geolocalizzazione come forma di intelligence

La geolocalizzazione consente di determinare la posizione geografica di un dispositivo o di un soggetto tramite diverse tecnologie, come i sistemi GPS, l'analisi delle celle telefoniche, i sistemi Wi-Fi pubblici, gli indirizzi IP, ecc.

In un contesto investigativo e di intelligence moderno, l'utilizzo della geolocalizzazione è molto diffuso e, in alcuni casi, estremamente potente per **la raccolta e la verifica delle informazioni**.

Grazie alla diffusione capillare di dispositivi connessi, molti dei quali dotati di sistemi di tracciamento attivi – talvolta anche senza la reale consapevolezza dell'utente – è oggi possibile aprire nuovi scenari investigativi e ottenere la **posizione geografica precisa** di persone, oggetti e altri elementi.

La geolocalizzazione può avvenire in diversi modi. Sebbene l'opinione pubblica tenda ad associare questa tecnologia esclusivamente all'uso delle celle telefoniche o del GPS attivo, è importante sottolineare che l'uso *inconsapevole* delle reti Wi-Fi pubbliche, spesso offerte gratuitamente ai cittadini, può fornire indizi ancora più precisi rispetto all'analisi delle celle telefoniche. Inoltre, la presenza di banche dati pubbliche, liberamente consultabili online, consente di individuare i luoghi in cui è transitato uno smartphone, anche senza che abbia effettivamente utilizzato una determinata rete wireless.

Grazie a questa forma di tracciamento, è anche possibile **verificare l'autenticità di file multimediali**, come immagini o video, geolocalizzandone il contenuto e, in alcuni casi, effettuando riscontri visivi direttamente dal proprio monitor, tramite strumenti come **Google Maps, Street View, Google Earth**, o tecniche di **IMINT** (Imagery Intelligence – immagini satellitari acquisite da voli, droni, ecc.) e **GEOINT** (Geospatial Intelligence).

In ambito investigativo, la geolocalizzazione consente di **individuare la provenienza di documenti riservati trapelati in rete o di localizzare asset aziendali sottratti o contraffatti**.

Anche le aziende possono trarre grande beneficio da queste tecniche. Monitorando la presenza online di dipendenti, partner o concorrenti, è possibile prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni riservate o individuare comportamenti a rischio. Tuttavia, è fondamentale rispettare i **limiti del monitoraggio delle persone**, soprattutto se legate all'azienda da un rapporto di lavoro, e quindi tutelate dallo Statuto dei Lavoratori.

La geolocalizzazione può inoltre essere impiegata per proteggere la supply chain, verificando che merci e prodotti seguano i percorsi previsti.

Infine, è essenziale utilizzare la geolocalizzazione – come tutti gli altri strumenti di intelligence – nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy e dei principi etici.

3.4 Il ruolo dell'IA a supporto dell'attività di OSINT

L'avvento dell'Intelligenza Artificiale (IA) ha introdotto nuove e potenti capacità, aprendo orizzonti inediti per l'OSINT, ridefinendo le metodologie tradizionali e l'intero ciclo di vita dell'indagine⁹⁷.

Quella che stiamo vivendo oggi, in modo ancora pionieristico, rappresenta una trasformazione profonda e irreversibile, non un semplice potenziamento degli strumenti esistenti. Tuttavia, questo cambiamento epocale non porta con sé solo vantaggi, ma introduce anche vulnerabilità e solleva interrogativi rilevanti sulle implicazioni etiche legate all'uso dell'IA.

L'intelligenza artificiale consente di automatizzare attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, come il monitoraggio di siti web, piattaforme social, forum e archivi pubblici. Gli algoritmi di apprendimento automatico possono essere addestrati per riconoscere schemi, anomalie e dati significativi all'interno di grandi volumi informativi, alleggerendo il carico operativo degli analisti e permettendo loro di concentrarsi su compiti a maggiore valore aggiunto, come l'analisi interpretativa e la valutazione dei rischi.

L'integrazione dell'IA nelle indagini su fonti aperte apre scenari innovativi. In contesti di emergenza umanitaria o calamità naturali, sistemi basati su IA sono stati utilizzati per analizzare in tempo reale grandi quantità di dati, identificando aree critiche e supportando le decisioni operative sul campo.

Nel contrasto alla disinformazione, la sinergia tra OSINT e IA può svolgere un ruolo cruciale nell'individuazione di contenuti manipolati, deepfake e campagne di influenza. In ambito finanziario, invece, l'IA rafforza le attività di due diligence e il rilevamento di comportamenti sospetti, contribuendo in modo significativo alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento illecito.

Nel contesto geopolitico e della sicurezza nazionale, la capacità dell'IA di anticipare scenari di crisi, analizzare il sentiment e monitorare il dark web consente un approccio proattivo, superando la tradizionale logica reattiva.

L'integrazione dell'IA nel ciclo dell'intelligence non è più una semplice opportunità, ma un vero e proprio imperativo per chi desidera mantenere efficacia e rilevanza nell'era

⁹⁷ CALABRO' VINCENZO, "*L'Intelligenza Artificiale come catalizzatore per l'OSINT: potenzialità e sfide*", 17.11.2024, (https://www.linkedin.com/pulse/lintelligenza-artificiale-come-catalizzatore-per-losint-calabro--jldmf?utm_source=share&utm_medium=member_ios&utm_campaign=share_via, consultato il 30.07.2025).

digitale. L'impatto dell'IA segna una netta discontinuità metodologica: “*un prima e un dopo*” che ridefinisce approcci, strumenti e tempi dell'analisi informativa.

Il cuore di questa trasformazione risiede nella capacità dell'IA di elaborare, in tempo reale, quantità di dati che sarebbero ingestibili per qualsiasi essere umano, anche in team, superando i limiti cognitivi e operativi dell'analista. È proprio da questa sinergia tra intelligenza umana e capacità computazionale che nasce il concetto di **intelligenza aumentata**, in cui l'IA non sostituisce, ma potenzia il processo decisionale.

In questo nuovo paradigma, l'IA non rimpiazza il fattore umano, ma lo specializza ulteriormente, liberando tempo prezioso dalle attività operative di base e permettendo all'analista di concentrarsi su compiti strategici: analisi contestuale, giudizio critico e decisioni finali. Questo accelera la fusione tra uomo e macchina, con l'obiettivo di ottenere risultati più efficaci.

L'intero ciclo di vita dell'intelligence viene potenziato e velocizzato: nella fase di pianificazione, l'IA può suggerire nuovi scenari o domande da esplorare; nella fase di raccolta, può essere delegata alla ricerca e alla prima elaborazione dei dati, producendo “*semilavorati*” da vagliare nella fase di *discrimination*.

Durante l'analisi, l'IA esprime il suo potenziale più trasformativo. Tecnologie come il *Machine Learning* (ML), il *Natural Language Processing* (NLP) e la *Computer Vision* vengono applicate ai dati raccolti per generare insight di valore. L'IA è in grado di individuare pattern complessi e correlazioni nascoste, condurre analisi del sentiment su larga scala, mappare reti sociali e analizzare contenuti multimediali — come immagini e video — per estrarre informazioni rilevanti, tra cui geolocalizzazione, riconoscimento facciale e identificazione di oggetti.

Anche la fase di diffusione è stata rivoluzionata: la generazione automatica di report consente di creare output personalizzati per il destinatario, a partire dagli input forniti dall'analista.

Attraverso l'analisi di dati storici e il monitoraggio in tempo reale dei trend emergenti, i modelli di IA possono essere addestrati per anticipare, con un certo grado di accuratezza, l'insorgere di crisi economiche, instabilità politiche, attacchi informatici o l'aumento di specifiche tipologie di crimini.

In questo contesto, l'IA non si limita più a supportare la raccolta di informazioni: sta ridefinendo l'OSINT come una disciplina predittiva, capace di far emergere fenomeni nuovi e inattesi, offrendo un vantaggio strategico senza precedenti.

Tuttavia, nonostante le sue straordinarie potenzialità, l'integrazione dell'IA nell'OSINT comporta anche **vulnerabilità e sfide operative significative**. Queste criticità non sono semplici difetti tecnici, ma problematiche strutturali che possono compromettere l'affidabilità, l'equità e l'integrità del processo di intelligence.

Tra le principali debolezze si annoverano l'**opacità dei modelli**, i **bias algoritmici**, la tendenza alla **generazione di contenuti fittizi** (*allucinazioni*) e, forse la più insidiosa, l'**erosione del pensiero critico umano**. Quest'ultimo elemento rappresenta una delle sfide più delicate che le future generazioni si troveranno ad affrontare: il rischio di un progressivo indebolimento del pensiero critico, causato da un'eccessiva dipendenza dall'intelligenza artificiale. A differenza delle generazioni precedenti, cresciute in un contesto in cui l'elaborazione autonoma delle informazioni era centrale, le nuove generazioni potrebbero sviluppare una tendenza all'appiattimento cognitivo, delegando sempre più la riflessione e l'analisi ai sistemi automatizzati. Un fenomeno che, se non gestito con consapevolezza, potrebbe avere conseguenze significative sulla capacità di giudizio, sia individuale che collettiva.

Molti dei modelli di IA più avanzati, in particolare quelli basati su reti neurali profonde (*deep learning*), operano come vere e proprie *black box*: producono risultati spesso accurati, ma il loro processo decisionale interno resta opaco, persino agli sviluppatori che li hanno progettati. A differenza del software tradizionale, in cui la logica è esplicitamente codificata, questi sistemi apprendono autonomamente dai dati, rendendo difficile — se non impossibile — ricostruire il percorso logico che porta da un input a un output⁹⁸.

Questa mancanza di trasparenza rappresenta un ostacolo critico nel contesto dell'intelligence: mina la fiducia negli strumenti, rende complessa l'attribuzione delle responsabilità in caso di errore e ostacola l'identificazione e la correzione dei *bias* nascosti nei modelli.

I modelli di IA generativa, come i *Large Language Models* (LLM), presentano inoltre una tendenza intrinseca a generare informazioni false o inventate, pur mantenendo uno stile coerente e un tono sicuro, del tutto simili a quelli di contenuti autentici. Questo fenomeno, noto come *allucinazione*, non è un semplice errore tecnico, ma una conseguenza strutturale del

⁹⁸ LAPI MIRKO, "OSINT e Intelligenza Artificiale: impatto, rischi e opportunità", Proteggimi, Numero 6 – luglio 2025, 15.07.2025, (<https://proteggimi.com/osint-intelligenza-artificiale-rivoluzione-rischi-strategie>, consultato il 30.07.2025).

funzionamento probabilistico di questi modelli, basati sulla previsione della parola più probabile in una sequenza.

Molti esperti ritengono che questo limite sia, almeno in parte, **non eliminabile** in modo definitivo. Ciò rappresenta una minaccia concreta e persistente per l'integrità delle attività OSINT, dove l'accuratezza delle informazioni è fondamentale. Un'allucinazione può infatti innescare una catena di decisioni errate, con conseguenze potenzialmente gravi.

Un caso emblematico si è verificato nel marzo 2025 presso il Tribunale delle Imprese di Firenze. Durante un procedimento relativo alla tutela di marchi e diritti d'autore, un avvocato ha presentato una memoria difensiva contenente riferimenti a sentenze della Corte di Cassazione che, in realtà, non esistevano. Le citazioni erano state generate da ChatGPT e inserite da una collaboratrice dello studio legale, senza che il legale ne verificasse l'autenticità. La controparte ha prontamente rilevato l'errore, sollevando un'eccezione formale⁹⁹.

Sebbene i giudici abbiano stabilito che l'errore non abbia influito sull'esito del procedimento, il caso ha sollevato un forte allarme in merito alla **responsabilità professionale** nell'uso dell'IA e alla necessità di una **verifica umana accurata** delle informazioni generate. Questo episodio dimostra come un utilizzo non critico dell'intelligenza artificiale possa compromettere la credibilità di un'intera linea difensiva — e, per estensione, di qualsiasi processo decisionale basato sull'OSINT.

Pertanto, con l'emergere di questi nuovi scenari nell'ambito dell'intelligence, diventa essenziale promuovere un uso consapevole e responsabile dell'IA, affinché il suo impiego contribuisca realmente al progresso della società, senza compromettere i diritti fondamentali o la trasparenza dei processi decisionali.

⁹⁹ CARTISANO MARCO, “*Chatgpt e le sentenze inventate in tribunale: che insegna il caso di Firenze*”, Agenda Digitale, 08.04.2025, (<https://www.agendadigitale.eu/documenti/chatgpt-e-le-sentenze-inventate-in-tribunale-che-insegna-il-caso-di-firenze>, consultato il 30.07.2025).

CAPITOLO 4 – Applicazioni pratiche dell'Osint

Negli ultimi anni, l'**OSINT** (Open Source Intelligence) ha assunto un ruolo sempre più centrale in numerosi ambiti professionali, grazie alla crescente disponibilità di dati pubblicati online e allo sviluppo tecnologico, che ha reso strumenti avanzati accessibili anche a utenti non specializzati. La **democratizzazione** dell'informazione e delle tecnologie di analisi ha trasformato l'OSINT da disciplina riservata a contesti militari e governativi a risorsa strategica per aziende, giornalisti, investigatori e cittadini.

Un esempio significativo di questa evoluzione è stato il 68° Congresso Nazionale di Federpol, tenutosi a Genova nel maggio 2025, incentrato su temi come la cybersecurity, l'intelligenza artificiale, la tutela della privacy e le nuove frontiere investigative. In tale occasione, le indagini su fonti aperte sono state presentate come la “*metodologia investigativa del futuro*”, sottolineando il crescente interesse verso l'OSINT anche da parte dei professionisti della sicurezza e dell'investigazione privata.

In questo capitolo verranno analizzate alcune applicazioni pratiche dell'OSINT, adottando una prospettiva diversa rispetto al tradizionale impiego in ambito militare. Sebbene sia fondamentale riconoscere il contributo storico delle forze armate nello sviluppo delle tecniche OSINT, è altrettanto importante evidenziare come tali metodologie siano oggi ampiamente utilizzabili in contesti civili e aziendali. Infatti, nel corso degli anni, sono state investite ingenti risorse per affinare le tecniche di raccolta e analisi delle informazioni da fonti pubbliche, al fine di **supportare i processi decisionali** delle catene di comando e influenzare gli esiti sul campo di battaglia.

Nel contesto attuale, segnato da numerosi conflitti in diverse aree del mondo — alcuni dei quali coinvolgono direttamente o indirettamente anche l'Italia — l'uso dell'intelligence da fonti aperte può rivelarsi cruciale anche per le micro, piccole e medie imprese. Queste, infatti, potrebbero trovarsi esposte a rischi geopolitici, soprattutto se operano in mercati esteri o fanno parte di filiere produttive dislocate in territori instabili. In tali casi, l'adozione di tecniche OSINT può contribuire alla **resilienza** e alla **continuità operativa**.

Nel prosieguo del capitolo verranno esaminati strumenti e metodologie per l'analisi di social media, registri pubblici, contenuti multimediali (come fotografie e video) e altre fonti digitali accessibili pubblicamente. L'obiettivo è mostrare come l'OSINT possa essere impiegato in modo concreto e strategico, al di là del suo impiego tradizionale, per rispondere alle esigenze di un mondo sempre più interconnesso e complesso.

4.1 Social Media Intelligence

Tra le principali sottocategorie dell'OSINT troviamo la **Social Media Intelligence (SOCMINT)**, che si occupa della raccolta, analisi e interpretazione di informazioni provenienti dai social media. Questa disciplina si rivela particolarmente utile in diversi contesti, tra cui le indagini di polizia giudiziaria, la sicurezza nazionale, l'intelligence aziendale e la ricerca sociale.

La SOCMINT consente di comprendere gusti, opinioni, tendenze, relazioni tra individui, spostamenti geografici e, in alcuni casi, anche conversazioni e conflitti. L'analisi può essere condotta su larga scala oppure focalizzarsi su gruppi ristretti e circoscritti, a seconda degli obiettivi investigativi o analitici. I dati raccolti possono includere contenuti testuali, immagini, video, metadati e interazioni tra utenti, offrendo così una panoramica dettagliata e dinamica del comportamento online.

Questa forma di intelligence si dimostra particolarmente efficace per monitorare fenomeni emergenti, individuare segnali deboli e anticipare dinamiche sociali o operative, rendendola uno strumento prezioso per chi opera in ambiti dove l'informazione tempestiva e contestualizzata è fondamentale.

Uno dei casi di applicazione pratica dell'OSINT, che ha fatto scuola, è quello legato all'**abbattimento del volo Malaysia Airlines MH17**, avvenuto il 17 luglio 2014 nello spazio aereo ucraino. Le indagini ufficiali, sin dall'inizio, si sono scontrate con ostacoli di natura politica e militare, rendendo difficile l'accertamento delle responsabilità.

In questo contesto si è distinto il lavoro di **Bellingcat**, un collettivo indipendente di giornalismo investigativo con sede nei Paesi Bassi. Fondato da Eliot Higgins, Bellingcat ha fatto dell'OSINT il proprio punto di forza, diventando un riferimento internazionale nel campo del data journalism. Il collettivo si è specializzato nello smascherare disinformazione e propaganda, in particolare quella diffusa da regimi autoritari, attraverso l'analisi rigorosa di fonti aperte¹⁰⁰.

Un elemento distintivo di Bellingcat è l'approccio collaborativo e aperto: chiunque, con le giuste competenze e motivazioni, può contribuire volontariamente alle indagini. Questo modello partecipativo ha permesso di costruire una comunità globale di analisti, giornalisti e

¹⁰⁰ LA TROFA F., *“Il ruolo delle tecniche di Open Source Intelligence contro le fake news: il caso Bellingcat”*, TECH4FUTURE, 03.03.2022, (<https://tech4future.info/bellingcat-open-source-intelligence>, consultato il 23.07.2025).

cittadini attivi nella ricerca della verità, spesso su temi scomodi o trascurati dai media tradizionali.

Nel caso MH17, Bellingcat ha utilizzato tecniche avanzate di Social Media Intelligence (SOCMINT) per analizzare immagini pubblicate sui social network, video amatoriali, metadati e post geolocalizzati. Incrociando queste fonti, il collettivo è riuscito a tracciare il percorso di un sistema missilistico BUK di fabbricazione russa, identificando l'unità militare responsabile del lancio. Le prove raccolte sono state successivamente confermate dalle indagini ufficiali e utilizzate in sede giudiziaria, dimostrando l'efficacia dell'OSINT anche in contesti ad alta complessità geopolitica.

4.2 Analisi delle immagini

L'**analisi delle immagini**, come già accennato nel paragrafo precedente, rappresenta una delle tecniche più efficaci nell'ambito delle indagini OSINT. Viviamo in un'epoca dominata dalla **comunicazione visiva**, in cui le immagini circolano in modo massivo su tutte le piattaforme digitali. Per un operatore d'intelligence, ciò rappresenta una **fonte preziosa di informazioni**, spesso determinante per la ricostruzione di eventi o l'identificazione di soggetti.

Lo scopo principale dell'analisi visiva è l'estrazione di informazioni utili — i cosiddetti **metadati** — che possono contribuire alla verifica dei fatti, alla geolocalizzazione, all'identificazione di persone o oggetti, alla ricostruzione temporale degli eventi e, in alcuni casi, alla prevenzione di fenomeni di massa.

In un caso giudiziario seguito direttamente dallo scrivente, è risultata fondamentale l'estrazione di alcuni frame da un video pubblicato da terzi sulla piattaforma YouTube. L'analisi ha permesso di dimostrare l'estraneità ai fatti di un soggetto accusato di essere presente in un determinato luogo durante lo svolgimento di un evento pubblico. In questo caso, l'analisi ha richiesto la visione di ore di filmato per individuare un singolo frame utile alla ricostruzione, dimostrando quanto sia importante l'occhio allenato dell'analista, unito a una buona dose di pazienza e, talvolta, anche di fortuna. Nel caso di specie, grazie ai video disponibili su YouTube, è stato possibile accertare la presenza dell'indagato in un luogo diverso da quello indicato dalla denunciante.

Spesso si fa riferimento ai **metadati “visibili”**, come quelli contenuti nei file digitali (EXIF), ma non sempre questi sono disponibili. In tali situazioni, l'analista deve ricorrere a quelli che potremmo definire **metadati “invisibili”**, ovvero informazioni deducibili attraverso l'osservazione attenta dell'immagine: elementi architettonici, insegne, monumenti, vegetazione, condizioni atmosferiche, e così via. La **geolocalizzazione visiva**, ad esempio, si basa sul confronto tra questi elementi e immagini satellitari, mappe, o anche esperienze personali maturate sul campo.

Un'altra tecnica utile è l'**analisi delle ombre e della luce**, che consente di stimare l'orario dello scatto e la direzione della luce solare. Questa metodologia è stata applicata con successo in un ulteriore caso seguito dallo scrivente, relativo a un'indagine su un abuso edilizio in area demaniale marittima.

In particolare, un soggetto, destinatario di un ordine di smontaggio di una struttura abusiva, ha tentato di dimostrare l'avvenuta rimozione presentando due fotografie: una con la struttura e una, apparentemente successiva, senza di essa. Tuttavia, l'analisi ha rivelato che la

seconda immagine era frutto di un **fotoritocco**, eseguito in modo grossolano. L'indagine ha incluso:

- l'analisi delle ombre e dell'inclinazione dei raggi solari;
- il confronto delle condizioni meteomarine e della direzione del vento con i dati meteorologici ufficiali;
- l'osservazione di elementi naturali presenti nella scena (es. posizione e dimensioni di alcuni tronchi d'albero);
- un sopralluogo per misurare le distanze reali tra gli oggetti;
- la verifica dell'allineamento della linea dell'orizzonte rispetto a punti di riferimento fissi.

Tutti questi elementi hanno permesso di dimostrare che le due immagini erano, in realtà, la stessa fotografia, manipolata digitalmente per rimuovere la struttura abusiva. L'analisi è stata determinante per smascherare il tentativo di frode e ha avuto un impatto diretto sull'esito dell'indagine.

4.3 Osint e Digital Foot Print

Uno dei principali problemi del mondo iperconnesso è rappresentato dall'insieme di **tracce digitali** che ogni individuo lascia durante la navigazione in rete o, più in generale, nell'utilizzo quotidiano di strumenti tecnologici. La gestione consapevole dell'impronta digitale (*digital footprint*) dovrebbe oggi costituire la base di una corretta educazione digitale, nonché un elemento fondamentale dell'educazione civica. A parere dello scrivente, tale tematica dovrebbe essere affrontata già nelle scuole dell'obbligo, al pari di una sorta di “*patente digitale*” per l'uso responsabile della tecnologia, analogamente a quanto avviene per la guida di un autoveicolo.

Dal punto di vista investigativo, tuttavia, proprio questi “*errori*” o **leggerezze digitali** possono rivelarsi determinanti per la risoluzione di casi complessi. Ogni interazione con il mondo digitale, indipendentemente dalla consapevolezza dell'utente, contribuisce alla costruzione di un profilo informativo che può essere analizzato, ricostruito e utilizzato per finalità di **sicurezza, intelligence o profilazione**.

Con le giuste tecniche OSINT, è possibile estrarre elementi strategici anche da informazioni apparentemente innocue. Tuttavia, lo stesso meccanismo può essere sfruttato in modo illecito: ad esempio, la pubblicazione di dati relativi alla sede lavorativa o al ruolo ricoperto da un individuo all'interno di un'azienda può essere utilizzata da attori malevoli per orchestrare attacchi di **phishing o man-in-the-middle** (o *man-in-the-mail*, nel caso in cui l'utente abbia utilizzato l'indirizzo email aziendale per registrarsi a social network o servizi online). In assenza di policy aziendali adeguate sull'uso degli asset digitali, questi comportamenti possono rappresentare gravi vulnerabilità.

Il *digital footprint* si suddivide in due categorie principali:

- **Impronta digitale attiva:** comprende tutte le informazioni condivise consapevolmente dall'utente, come post sui social media, commenti, recensioni, fotografie, blog, condivisioni e reazioni (es. “*like*”).
- **Impronta digitale passiva:** include i dati raccolti automaticamente, senza intervento diretto dell'utente, come indirizzi IP, cronologia di navigazione, dati di localizzazione, cookie e metadati delle immagini.

L'**analisi combinata** di queste due tipologie consente di:

- ricostruire l'identità digitale di un soggetto, anche in presenza di pseudonimi o profili falsi;
- mappare le relazioni sociali e le interazioni online;

- geolocalizzare attività e movimenti;
- analizzare abitudini e comportamenti (es. orari di attività, preferenze politiche o religiose, frequentazione di luoghi di culto, gusti in fatto di abbigliamento, viaggi, ecc.).

Un caso frequente dell'utilizzo del *digital footprint* riguarda l'uso di strumenti OSINT per verificare se un indirizzo email aziendale sia stato coinvolto in una violazione di dati. Utilizzando servizi come *Have I Been Pwned*, è possibile identificare account compromessi e ricostruire l'attività online di un soggetto, evidenziando potenziali vulnerabilità per attacchi di phishing o social engineering. Questo tipo di analisi è spesso utilizzato in ambito aziendale per valutare il rischio cyber derivante dal comportamento digitale dei dipendenti.

Tuttavia, bisogna sempre tenere a mente che l'implementazione dell'OSINT richiede una comprensione approfondita del *framework* normativo italiano ed europeo, in particolare quando si interseca con la tutela dei diritti individuali e la compliance aziendale.

Il **Decreto Legislativo 231/2001** ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da soggetti apicali o sottoposti alla direzione e vigilanza dell'organizzazione. In questo contesto, l'OSINT può assumere un duplice ruolo: da un lato, come **strumento di prevenzione e monitoraggio**; dall'altro, come **potenziale fonte di rischio**, se utilizzato in modo improprio o in violazione delle normative sulla privacy e sui diritti dei lavoratori¹⁰¹.

L'integrazione dell'OSINT nei **Modelli Organizzativi 231** si articola in diverse direzioni:

- prevenzione dei reati informatici e delle frodi digitali;
- monitoraggio delle condotte contrarie al codice etico aziendale;
- supporto all'Organismo di Vigilanza (OdV) nelle attività di controllo;
- controllo della reputazione online dell'ente e dei suoi rappresentanti.

Tuttavia, l'adozione di strumenti OSINT nei sistemi di controllo interno deve necessariamente confrontarsi con i limiti imposti dallo **Statuto dei Lavoratori** (Legge 300/1970), in particolare:

¹⁰¹ LAPI M., “OSINT e Compliance: tra opportunità e vincoli normativi, *Difesa Online*”, 07.07.2025, (<https://www.difesaonline.it/2025/07/07/osint-e-compliance-tra-opportunita-e-vincoli-normativi>, consultato il 23.07.2025).

- Art. 8: vieta espressamente le indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori;
- Art. 4: limita i controlli a distanza, consentendoli solo per esigenze organizzative e produttive, previa informazione e accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.

Un utilizzo corretto e legittimo dell'OSINT in ambito aziendale richiede quindi:

- finalità chiare e documentate, coerenti con gli obiettivi del Modello 231;
- pertinenza e proporzionalità delle informazioni raccolte rispetto al rischio da prevenire;
- esclusione di dati sensibili non rilevanti ai fini del controllo;
- tracciabilità e trasparenza delle attività svolte, anche nei confronti dei soggetti interessati.

Inoltre, l'intero processo deve essere conforme al **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)**, che impone il rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza del trattamento.

In sintesi, l'OSINT può rappresentare un valido alleato nella costruzione di un sistema di controllo interno efficace e moderno, ma solo se integrato in modo consapevole, rispettoso dei diritti fondamentali e in linea con il quadro normativo vigente.

Per concludere, il *digital footprint* rappresenta una risorsa preziosa per l'analista OSINT, ma al tempo stesso un potenziale rischio per la sicurezza individuale e aziendale, se non gestito con consapevolezza.

CASO STUDIO: Identificazione di un soggetto tramite OSINT e analisi delle immagini sui social network

Nel contesto delle attività di indagine su fonti aperte, i social network rappresentano una fonte inesauribile di informazioni (*SOCMINT*), spesso condivise inconsapevolmente dagli stessi utenti. Uno dei casi pratici più frequentemente affrontati riguarda l'identificazione di un soggetto coinvolto in attività fraudolente online. Tali soggetti tendono a utilizzare piattaforme come Instagram e TikTok, particolarmente diffuse tra le nuove generazioni. In assenza di un controllo dell'identità in fase di registrazione, risulta estremamente semplice creare profili falsi e, sotto tale pseudonimo, pubblicare regolarmente contenuti multimediali, rendendo il profilo apparentemente "attendibile" e "credibile".

Dopo un confronto preliminare con il committente, durante il quale sono state raccolte tutte le informazioni disponibili — anche quelle che inizialmente potevano sembrare irrilevanti — è stata avviata l'attività di raccolta dei dati pubblici. Con l'ausilio di strumenti dedicati come **Maltego** e **SpiderFoot**, sono state mappate le connessioni digitali del soggetto, identificando alias, nickname, indirizzi email associati e altri account social potenzialmente collegati. Parallelamente, sono stati utilizzati *scraper* come **Instaloader** per scaricare in modo automatizzato le immagini e i video pubblicati sui profili social.

Conclusa la fase di raccolta, si è proceduto con l'analisi dei file multimediali, concentrandosi in particolare sulle immagini. In primo luogo, si è verificata la presenza di metadati, che non sempre vengono conservati dopo l'upload sui social o il transito su piattaforme di messaggistica (es. WhatsApp o Telegram), a causa delle rispettive policy. L'estrazione è stata effettuata tramite **ExifTool**, che ha permesso di rilevare informazioni tecniche come il modello del dispositivo utilizzato, la data di scatto e, in alcuni casi, le coordinate GPS.

È stata inoltre condotta un'analisi visiva dei contenuti, che in alcuni casi può rivelarsi determinante, soprattutto se supportata dall'esperienza dell'analista. Nel mio caso, la passione per la fotografia ha rappresentato un valore aggiunto. Tuttavia, anche in assenza di competenze specifiche, strumenti come **Google Lens** e **Yandex Images** possono essere utilizzati per il riconoscimento di luoghi, oggetti e contesti presenti nelle immagini. Nel caso specifico, la presenza di alcune insegne commerciali visibili sullo sfondo ha consentito di restringere l'area geografica a un quartiere ben preciso. Una volta individuata la posizione, è stato utilizzato **SunCalc**, una piattaforma online che, nonostante l'assenza di dati EXIF, ha permesso

di stimare l'orario dello scatto in base alla posizione delle ombre, rafforzando l'ipotesi di localizzazione.

Per quanto riguarda l'identificazione del volto dei soggetti presenti nelle immagini, è stato impiegato **PimEyes**, un motore di riconoscimento facciale che ha consentito di confrontare i volti con immagini presenti sul web. Questo ha portato all'individuazione di un vecchio profilo Facebook, contenente il nome reale e ulteriori informazioni personali. A margine, è interessante notare come PimEyes sia stato recentemente al centro dell'attenzione mediatica per essere stato utilizzato — secondo alcune fonti — per identificare una coppia ripresa dalla *kiss cam* durante un concerto dei Coldplay a Londra, il 16 luglio 2025¹⁰². In quel caso, l'uso improprio della tecnologia ha portato al licenziamento e/o alle dimissioni di Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente CEO e direttrice delle risorse umane dell'azienda Astronomer, azienda di sviluppo software con un fatturato superiore ai 90 milioni di dollari. Questo evento ha avuto ripercussioni anche a livello familiare per entrambi i soggetti coinvolti e, secondo alcuni media, potrebbe aver influito negativamente sull'immagine aziendale. Tuttavia, quest'ultima interpretazione non è condivisa da chi scrive.

Tornando al caso in esame, l'analisi è proseguita con la verifica incrociata delle informazioni raccolte. Attraverso strumenti come **Namechk** e **Sherlock**, è stato possibile individuare altri account registrati con lo stesso alias o indirizzo email. Inoltre, l'utilizzo di **Whois** e **DNSdumpster** ha permesso di collegare un dominio web, menzionato in uno dei post, a un indirizzo IP riconducibile al soggetto.

L'intero processo ha dimostrato come l'analisi combinata di contenuti testuali e visivi, supportata da strumenti OSINT avanzati, possa condurre all'identificazione di un individuo anche in assenza di dati anagrafici diretti. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che tali attività devono essere condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Nel caso degli amanti ripresi al concerto dei Coldplay, il problema — dal punto di vista di chi scrive — non risiede tanto nella ripresa da parte della *kiss cam* (che, secondo alcune fonti, rientrerebbe tra le condizioni contrattuali di acquisto del biglietto), quanto nella successiva condivisione del contenuto. Tale condivisione, avvenuta tramite piattaforme o testate

¹⁰² ALVIC VELIA, “Cos'è PimEyes, l'app di riconoscimento facciale che forse è stata usata per identificare gli amanti del concerto dei Coldplay”, 20.07.2025, (https://www.corriere.it/tecnologia/25_luglio_20/cos-e-pimeyes-l-app-di-riconoscimento-facciale-che-forse-e-stata-usata-per-identificare-gli-amanti-del-concerto-dei-coldplay-cb8b777e-5159-4e9b-a324-3b6aaf0f6x1k.shtml, consultato il 30.07.2025).

giornalistiche esterne all'organizzazione dell'evento, ha comportato un trattamento illecito dei dati personali. Questo episodio evidenzia come l'uso disinvolto delle tecnologie e la mancanza di consapevolezza da parte degli utenti — spesso spinti da esibizionismo o voyeurismo digitale — possano sfociare in violazioni gravi, destinate a generare controversie legali rilevanti.

Risulta doveroso ricordare che il consenso presunto o implicito – ad esempio quello derivante dall'accettazione delle condizioni generali del biglietto – non è sufficiente quando la diffusione dell'**immagine** ha implicazioni sulla sfera privata o professionale della persona ritratta. Secondo il GDPR, infatti, il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile.

Il caso sviluppato, insieme all'episodio mediatico citato, dimostra l'efficacia delle indagini su fonti aperte non solo in ambito investigativo, ma anche la necessità di un approccio etico e responsabile nell'utilizzo e nella condivisione delle informazioni raccolte tramite tecnologie OSINT.

CONCLUSIONI

L'analisi di intelligence su fonti aperte, un tempo strumento di nicchia riservato all'ambito strategico-militare, è oggi – e lo sarà sempre di più – un elemento decisionale cruciale in molteplici ambiti della quotidianità, in particolare nel mondo del business.

Oltre al suo valore strategico, l'OSINT (Open Source Intelligence), soprattutto con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale, assume un ruolo fondamentale anche nella verifica dell'autenticità e dell'attendibilità delle informazioni. In un'epoca in cui chiunque può generare contenuti falsi con estrema facilità, disporre di strumenti per validare le fonti diventa essenziale.

In ambito aziendale, l'OSINT consente – sempre nel rispetto delle normative vigenti – di:

- monitorare la reputazione digitale di candidati a ruoli chiave;
- individuare vulnerabilità nei sistemi informatici;
- proteggere il *know-how* e il patrimonio informativo dell'impresa.

La tutela della reputazione digitale e del brand aziendale è oggi una priorità, non solo per evitare sanzioni, ma per garantire la continuità e la credibilità del business.

L'OSINT si configura quindi come una disciplina trasversale, applicabile in numerosi settori. Al suo interno si colloca anche la SOCMINT (*Social Media Intelligence*), una sottobranchia che si occupa dell'analisi delle informazioni condivise – consapevolmente o meno – sui social network. Questo consente agli analisti di intelligence di accedere a un patrimonio informativo vastissimo, spesso a costo zero.

L'analisi dei dati e la previsione degli scenari futuri diventano così strumenti preziosi per supportare le decisioni strategiche, definire linee di sviluppo sostenibile e rafforzare la capacità di difesa degli interessi aziendali in ogni contesto operativo.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'OSINT sta segnando una trasformazione profonda e irreversibile, ridefinendo l'intero ciclo di vita dell'indagine. L'IA consente di automatizzare la raccolta e l'analisi di grandi volumi di dati, potenziando le capacità dell'analista umano e introducendo il concetto di *intelligenza aumentata*. Tuttavia, accanto alle opportunità emergono anche criticità strutturali, come l'opacità dei modelli, i *bias* algoritmici e il rischio di indebolimento del pensiero critico. Queste sfide impongono un uso consapevole, etico e responsabile dell'IA, affinché il suo impiego contribuisca realmente al progresso della società e alla qualità dell'intelligence.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

AA.VV., NAZIONI UNITE (OHCHR), “*Protocollo di Berkeley*”, New York e Ginevra, 2022.

AKHGAR B., BAYERL P. S., and SAMPSON F., “*Open Source Intelligence Investigation: From Strategy to Implementation*”, Advanced Sciences and Technologies for Security Applications, 1st ed. Springer, Cham, Switzerland.

ALVIC Velia, “*Cos’è PimEyes, l’app di riconoscimento facciale che forse è stata usata per identificare gli amanti del concerto dei Coldplay*”, 20.07.2025, (https://www.corriere.it/tecnologia/25_luglio_20/cos-e-pimeyes-l-app-di-riconoscimento-facciale-che-forse-e-stata-usata-per-identificare-gli-amanti-del-concerto-dei-coldplay-cb8b777e-5159-4e9b-a324-3b6aaf0f6xlk.shtml, consultato il 30.07.2025).

BAZZELL M., “*OSINT Techniques: Resources for Uncovering Online Information*”, 10th ed., Pubblicazione indipendente, 2023.

CALABRO’ Vincenzo, “*L’intelligenza Artificiale come catalizzatore per l’OSINT: potenzialità e sfide*”, 17.11.2024, (https://www.linkedin.com/pulse/lintelligenza-artificiale-come-catalizzatore-per-losint-calabro--jldmf?utm_source=share&utm_medium=member_ios&utm_campaign=share_via, consultato il 30.07.2025).

CARTISANO Marco, “*Chatgpt e le sentenze inventate in tribunale: che insegna il caso di Firenze*”, Agenda Digitale, 08.04.2025, (<https://www.agendadigitale.eu/documenti/chatgpt-e-le-sentenze-inventate-in-tribunale-che-insegna-il-caso-di-firenze>, consultato il 30.07.2025).

D’AGOSTINO Simone, Grok 3: “*Adolf Hitler è un Benefattore tedesco*”! Il rischio della memoria persistente e disinformazione, 14.07.2025, (<https://www.redhotcyber.com/post/grok-3-adolf-hitler-e-un-benefattore-tedesco-il-rischio-della-memoria-persistente-e-disinformazione/> consultato il 22.07.2025).

ENEL, “*Traffic Light Protocol*” (<https://cert.enel.com/it/tlp>, consultato il 23.07.2025).

GIBSON huw, “*Acquisition and preparation of data for osint investigations*”. In B. Akhgar, P. S. Bayerl, and F. Sampson (eds.), *Open source intelligence investigation: From Strategy to Implementation*, pp 69–93. Springer, Basilea, Svizzera, 2016.

GRAZIA Giuliano, “*Google Dorks*”, (<https://httplab.it/GoogleDorks>, consultato il 23.07.2025).

INFORENSIS, “*OSINT: open source intelligence*”, (<https://www.inforensis.com/osint/> consultato il 23.07.2025).

LA TROFA F., “*Il ruolo delle tecniche di Open Source INTelligence contro le fake news: il caso Bellingcat*”, TECH4FUTURE, 03.03.2022, (<https://tech4future.info/bellingcat-open-source-intelligence>, consultato il 23.07.2025).

LAPI MIRKO, “*L’Osint nell’ambito della Direttiva NIS2*”, Proteggimi, Numero 3 – marzo 2025, (<https://proteggimi.com/osint-nis2-cybersecurity-pmi/>, consultato il 22.07.2025).

LAPI Mirko, “*OSINT e Intelligenza Artificiale: impatto, rischi e opportunità*”, Proteggimi, Numero 6 – luglio 2025, 15.07.2025, (<https://proteggimi.com/osint-intelligenza-artificiale-rivoluzione-rischi-strategie>, consultato il 30.07.2025).

LAPI MIRKO, “*OSINT e Compliance: tra opportunità e vincoli normativi*”, Difesa Online, 07.07.2025, (<https://www.difesaonline.it/2025/07/07/osint-e-compliance-tra-opportunita-e-vincoli-normativi/> consultato il 23.07.2025).

LOCKFALE, “*OSINT Framework*”, (<https://osintframework.com/> consultato il 23.07.2025).

OHCHR, “*Manuale per il monitoraggio dei diritti umani*”, cap. 8 sull'analisi, pag. 24. 8 sull'analisi, pag. 24.

PIJPERS Guus, “*Information Overload: A System for Better Managing Everyday Data*”, Guus Pijpers editore, 2012.

RISERVATO Elisa, SCAINI Stefano (articolo a cura di), “*OSINT – Intelligence da fonti aperte: un’incessante evoluzione dalle origini ai giorni nostri*”, (<https://www.safetysecuritymagazine.com/articoli/osint-intelligence-da-fonti-aperte-unincessante-evoluzione-dalle-origini-ai-giorni-nostri/>, consultato il 22.07.2025).

WILLIAMS H. J., BLUM I., “*Defining Second Generation Open Source Intelligence (OSINT) for the Defense Enterprise*”, Research Reports RAND Corporation, Santa Monica, CA, 2018, (https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1964.html, consultato il 24.07.2025).

LINK SOFTWARE

Fonte: <https://datasetsearch.research.google.com/>

Fonte: <https://ilektrojohn.github.io/creepy/>

Fonte: <https://www.facebook.com/directory/places/>

Fonte: <https://haveibeenpwned.com/>

Fonte: <https://www.shodan.io/>

Fonte: <https://github.com/gamingflexer/twitter-account-analysis>

Fonte: <https://centralops.net/co/>

Fonte: <https://github.com/egbertbouman/youtube-comment-downloader>

Fonte: <https://github.com/m8sec/CrossLinked>

Fonte: <https://bellingcat.github.io/tiktok-timestamp/>

Fonte: <https://dnsdumpster.com/>

Fonte: <https://epieos.com/>

Fonte: <https://29a.ch/photo-forensics/#forensic-magnifier>

Fonte: <https://www.fotoforensics.com/>

Fonte: <https://github.com/Alb-310/Geogramint>

Fonte: <https://github.com/GONZOsint/geowifi>

Fonte: <https://getghiro.org/>

Fonte: <https://scholar.google.com/>

Fonte: <https://github.com/Tr4cKm4N/GvngSearch>

Fonte: <https://github.com/megadose/holehe>

Fonte: <https://github.com/megadose/ignorant>

Fonte: <https://kasmweb.com/osint>

Fonte: <https://lyzem.com/>

Fonte: <https://www.maltego.com/>

Fonte: <https://github.com/alpkeskin/mosint>

Fonte: <https://my-mind.github.io/>

Fonte: <https://github.com/Lucksi/Mr.Holmes>

Fonte: <https://github.com/tejado/telegram-nearby-map>

Fonte: <https://obsidian.md/>

Fonte: <https://github.com/bellingcat/octosuite>

Fonte: <https://onlysearch.co/>

Fonte: <https://opencorporates.com/>

Fonte: <https://github.com/Datalux/Osintgram>

Fonte: <https://pentest-tools.com/network-vulnerability-scanning/port-scanner-online-nmap>

Fonte: <https://pimeyes.com/en>

Fonte: <https://github.com/jakecreps/poastal>

Fonte: <https://github.com/GuidoBartoli/sherloq>

Fonte: <https://github.com/rhematt/Snap-Scraper>

Fonte: <https://snaptik.app/en2>

Fonte: <https://github.com/smicallef/spiderfoot>

Fonte: <https://sync.me/it/>

Fonte: <https://cse.google.com/cse?&cx=006368593537057042503:efxu7xprihg#gsc.tab=0>

Fonte: <https://github.com/zqtay/Telegram-Message-Analyzer>

Fonte: <https://github.com/Forichok/TelegramOnlineSpy>

Fonte: <https://telemetr.io/en>

Fonte: <https://github.com/sockysec/Telerecon>

Fonte: <https://github.com/proseltd/Telepathy-Community>

Fonte: <https://tgstat.com/>

Fonte: <https://github.com/laramies/theHarvester>

Fonte: <https://github.com/drawrowfly/tiktok-scraper>

Fonte: <https://tineye.com/>

Fonte: <https://github.com/jdepoix/youtube-transcript-api>

Fonte: <https://www.truecaller.com/it-it>

Fonte: <https://staringispolite.github.io/twayback-machine/>

Fonte: <https://github.com/megadose/toutatis>

Fonte: <https://urlebird.com/it/>

Fonte: <https://urlscan.io/>

Fonte: <https://web.archive.org/>

Fonte: <https://whatsmyname.app/>

Fonte: <https://who.is/>

Fonte: <https://www.wifimap.io/>

Fonte: <https://wigle.net/>

Fonte: <https://whatwpthemeisthat.com/>

Fonte: <https://www.wpthemedetector.com/>

Fonte: <https://www.yougetsignal.com/>

Fonte: https://www.freemake.com/it/free_video_downloader/

Fonte: <https://simonetocco.it/mactrack-open-source-intelligence-osint-sfruttando-i-beacon-wifi/>

Fonte: <https://github.com/The-Osint-Toolbox/WiFi-OSINT>

Fonte: <https://www.wificafespots.com/>

Fonte: <https://proteggimi.com/osint-multi-account-containers-firefox/>

Fonte: <https://proteggimi.com/osint-onetab-browser/>

Fonte: <https://www.qubes-os.org/>

Fonte: <https://installoader.github.io/>

Fonte: <https://lens.google/intl/it/>

Fonte: <https://www.suncalc.org/>

Fonte: <https://namechk.com/>

Fonte: <https://github.com/sherlock-project/sherlock>

Fonte: <https://yandex.com/images/>

Fonte: <https://whopostedwhat.com/>

RINGRAZIAMENTI

La stesura del presente elaborato è il risultato di un'attività di ricerca dedicata all'esplorazione di nuove forme di intelligence applicabili in diversi ambiti investigativi. In particolare, si è voluto porre l'accento su quello che rappresenta il futuro delle indagini informatiche basate su fonti aperte (OSINT), con un focus specifico sul contesto delle piccole e medie imprese.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento al **Prof. Paolo Dal Checco**, che mi ha fornito lo stimolo necessario per intraprendere questa sfida di ricerca e approfondimento. La sua guida è stata fondamentale per orientare il mio lavoro in una direzione concreta e innovativa.

Un grazie sincero va anche all'amico e collega **Mirko Lapi**, per i preziosi consigli e il materiale di approfondimento che hanno arricchito l'elaborato con contenuti originali e di valore.

Un pensiero riconoscente va inoltre a **Mario Anglani**, ideatore e organizzatore dell'evento HackInBo, che nelle sue diverse edizioni mi ha offerto spunti, idee e ispirazioni fondamentali per la mia crescita professionale. Ogni partecipazione è stata un'occasione per tornare a casa con la mente colma di entusiasmo e progetti da realizzare.

Un ringraziamento speciale va al mio **papà**, la mia "ombra", che mi ha introdotto in questo affascinante mondo, diventato prima una passione e poi una professione. La sua presenza silenziosa ma costante è stata ed è per me un punto di riferimento imprescindibile.

Vorrei altresì ringraziare la mia **mamma**, una forza della natura da ammirare, nonché colei che mi ha sempre spronato — e, in alcuni casi, persino costretto — a proseguire negli studi. Un grazie speciale va anche a mia **moglie**, per la pazienza che dimostra ogni giorno nei miei confronti, e al mio piccolo **Giorgio**, che come un uragano — in perfetto stile *Tazmania* — ha stravolto la mia vita, permettendomi di comprendere quanto sia impegnativo essere padre e quanto lo sia ancor di più quando tuo figlio eredita tutti i tuoi difetti.

Infine, permettetemi di ringraziare anche me stesso: per la mia follia creativa, per l'impertinenza che spesso mi spinge a osare, e per quell'ego che, seppur da tenere a bada, mi ha aiutato a credere in ciò che faccio.